

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Programa de Pós-graduação *Stricto Sensu* Mestrado em Artes

Jean Marcel Belmonte

O OBJETO EFÊMERO E A GEOMETRIA COMO EXPRESSÕES DO TEMPO

Belo Horizonte
2022

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Programa de pós-graduação *Stricto Sensu* Mestrado em Artes

Jean Marcel Belmonte

O OBJETO EFÊMERO E A GEOMETRIA COMO EXPRESSÕES DO TEMPO

Trabalho de dissertação apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade do Estado de Minas Gerais, como requisito para a obtenção do título de Mestre em Artes.

Área de concentração: Artes

Linha de pesquisa: Dimensões teóricas e práticas da produção artística

Orientadora: Prof^a. Dra. Angélica Oliveira Adverse

Belo Horizonte
2022

B425o

Belmonte, Jean Marcel.

O objeto efêmero e a geometria como expressões do tempo [manuscrito] / Jean Marcel Belmonte. -- 2022.

99 f., enc.: il., totalmente color. ; 31 cm.

Dissertação (mestrado) – Universidade do Estado de Minas Gerais. Programa de Pós-graduação em Artes, 2022

Orientadora: Profa. Dra. Angélica Oliveira Adverse.

Bibliografia: f. 96-99.

1. Artes. 2. Geometria na arte. 3. Objetos de arte. 4. Cor na arte. I. Adverse, Angélica Oliveira. II. Universidade do Estado de Minas Gerais. Programa de Pós-graduação em Artes. III. Título

CDU:7.017.4

CDD:709.81

Bibliotecária responsável: Gilza Helena Teixeira CRB6/1725

Ata de Defesa do Trabalho de Conclusão do Curso de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Artes da Universidade do Estado de Minas Gerais

Aos vinte nove dias do mês de novembro de dois mil e vinte um, às dez horas, pela plataforma Microsoft Teams, realizou-se a prova de Defesa da Dissertação intitulada: **“O objeto efêmero e a geometria como expressões do tempo”** do artista-pesquisador **Jean Marcel Belmonte** do Curso de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Artes, Linha de Pesquisa Dimensões teóricas e práticas da produção artística. A Comissão Examinadora esteve constituída pelos professores: Professora Dra. Angélica Oliveira Adverse, orientadora, Professor Dr. Daniel Oliveira Pucciarelli, membro interno PPGArtes, Universidade do Estado de Minas Gerais e a artista-pesquisadora Dra. Bárbara Mol da Universidade Federal de Minas Gerais. Concluídos os trabalhos de apresentação e a arguição, o pesquisador foi: **(X) APROVADO**, () APROVADO com indicação para publicação, () APROVADO CONDICIONALMENTE, devendo o pesquisador satisfazer, no prazo máximo de 60 dias, as exigências apresentadas no Formulário de Modificações anexo à presente ata, () REPROVADO. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada sendo lavrada a presente Ata, que uma vez aprovada, foi assinada por todos os membros da Banca Examinadora e pelo candidato. Belo Horizonte, 29 de novembro de 2021.

Presidente da Banca: **Professora Dra. Angélica Oliveira Adverse, orientadora - UEMG/UFMG**

Examinadora interno: **Professor Dr. Daniel Oliveira Pucciarelli - UEMG**

Examinadora externa: **Professora Dra. Barbara Mol - UFMG**

Artista-pesquisador: **Jean Marcel Belmonte**

AGRADECIMENTOS

À prof^a. Dr^a. Angélica Oliveira Adverse, pelo incentivo e generosidade na orientação deste trabalho.

Ao Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade do Estado de Minas Gerais, e à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), pelo suporte financeiro a esta pesquisa.

Aos professores: prof^a. Dr^a. Bárbara Mol e prof. Dr. Daniel Pucciarelli pela leitura deste trabalho e por suas valiosas contribuições.

É preciso considerar que umas [ciências] dependem apenas da memória e são puramente históricas, tendo por objeto de saber somente o que os autores escreveram; as outras dependem somente do raciocínio e são inteiramente dogmáticas, tendo por objeto procurar e descobrir as verdades escondidas.

Blaise Pascal

RESUMO

Os objetos industrializados tal como são produzidos trazem em si particularidades singulares. Sua concepção não ultrapassa, aos olhos do consumidor comum, a barreira entre utensílio e objeto de arte. Contudo, o objeto outrora desprovido de atenção passou a ocupar um lugar no discurso artístico moderno e contemporâneo por meio da apropriação e da representação. A experiência do tempo na materialização do objeto e sua indefinida duração nos confronta sobre a valoração que este objeto possui. O significado de tal experiência se dá na qualidade de que muitos objetos são efêmeros, mecanicamente mais limitados ao tempo do que outros. A partir disso, esta dissertação explora a produção de diversos artistas que utilizaram a geometria como linguagem, e verifica por intermédio de levantamentos teóricos alguns elementos como a cor e a forma, o tempo e o espaço, o efêmero e a memória. Ademais, investiga-se como a geometria pode transformar objetos não usuais em objetos de arte e, de forma secundária, se a geometria pode influenciar esses objetos a expressarem outros significados, a fim de gerar o valor de contemplação de uma obra de arte.

Palavras-chave: Cor; Geometria; Memória; Objeto; Tempo

ABSTRACT

The industrialized objects as they are produced have unique particularities. Its design does not go beyond, in the eyes of the common consumer, the barrier between utensil and art object. However, the once-deprived object has come to occupy a place in modern and contemporary artistic discourse through appropriation and representation. The experience of time in the materialization of the object and its indefinite duration confronts us about the value that this object has. The meaning of such an experience is that many objects are ephemeral, mechanically more limited in time than others. From that, this dissertation explores the production of several artists who used geometry as a language, and verifies, through theoretical surveys, some elements such as color and shape, time and space, the ephemeral and memory. Furthermore, it investigates how geometry can transform unusual objects into art objects and, secondarily, whether geometry can influence these objects to express other meanings, in order to generate the contemplation value of a work of art.

Keywords: Color; Geometry; Memory; Object; Time

LISTA DE IMAGENS

Figura 1 – Prisma de Newton.....	16
Figura 2 – Círculo cromático de Goethe	17
Figura 3 – Bandeirinha, Alfredo Volpi. Têmpera sobre tela, 44,2 x 22,1 cm, 1958, Instituto Volpi	24
Figura 4 – Quadrado negro sobre fundo branco, Kasimir Malevich. Óleo sobre tela, 106,2 x 106,5 cm, datado de 1913, executado depois de 1920, São Petersburgo, Museu Estatal Russo	26
Figura 5 – Cynus, Cy Twombly. Bronze pintado com tinta à base de óleo branco, 40 x 24 x 6 cm, 1979, Berlin.....	32
Figura 6 – Victory, Cy Twombly. Bronze patinado, 368,3 x 88,9 x 34,3 cm, 1987, Museu de Arte da Philadelphia.....	33
Figura 7 – Minutiae, Robert Rauschenberg. Óleo, papel, tecido, jornal, madeira, metal e plástico com espelho em arame trançado em estrutura de madeira, 214,6 x 205,7 x 77,5 cm, 1954, Coleção Privada, Cortesia Hauser & Wirth.....	34
Figura 8 – Grande Núcleo, Hélio Oiticica. Óleo e resina sobre madeira, 6,7 x 9,75 m, 1960-1966, Projeto Hélio Oiticica, Rio de Janeiro.....	38
Figura 9 – Metaesquema, Hélio Oiticica. Gouache sobre cartão, 52,5 x 63,9 cm, 1958, Coleção Tate Modern.....	46
Figura 10 – Sem título, Paulo Pasta. Óleo e carvão sobre papel, 50 x 70 cm, 2002, Coleção Instituto Figueiredo Ferraz.....	49
Figura 11 – Vértice, Emmanuel Nassar. Técnica mista sobre papel, 19,5 x 19,5 cm, 2000, São Paulo-SP.....	57
Figura 12 – Chapa 50, Emmanuel Nassar. Acrílica sobre chapa metálica, 90 x 90 cm, 2007, São Paulo-SP.....	59
Figura 13 – Book, Jasper Johns. Encáustica sobre livro e madeira, 25,4 x 33,2 cm, 1957, Coleção particular	60
Figura 14 – White Painting, Robert Rauschenberg. Óleo sobre tela, 72 x 125 x 1 1/2 inches, 1951, Fundação Robert Rauschenberg.....	61
Figura 15 – Apagando De Kooning, Robert Rauschenberg. Traços de desenho em papel com etiqueta e dourado, 64,14 x 55,25 x 1,27 cm, 1951, Coleção SFMOMA.....	62

Figura 16 – Estructura, Carmen Herrera. Acrílico e alumínio, 101,6 × 178,1 × 8,3 cm, 1966/2016, Galeria Lisson	63
Figura 17 – Sem título, Jean Belmonte. Acrílica sobre madeira, 69,7 x 28,6 x 5,9 cm, 2020, Orlando Lemos Galeria, Belo Horizonte-MG	66
Figura 18 – Sem título, Jean Belmonte. Acrílica sobre madeira, 49,5 x 53 x 13 cm, 2020, Orlando Lemos Galeria, Belo Horizonte-MG	67
Figura 19 – Sem título, Jean Belmonte. Técnica mista sobre madeira, 78 x 51 x 3,5 cm, 2021, Coleção particular, Belém-PA.....	69
Figura 20 – Caixa de fruta, Sérgio Sister. Óleo sobre madeira, 38 x 23 x 7cm, 1996, Coleção particular	70
Figura 21 – Caixa de fruta, Sérgio Sister. Óleo sobre madeira, 38 x 23 x 7 cm, 1996, Coleção particular	71
Figura 22 – Menos-valia [troca-troca], Rosângela Rennó. Materiais fotográficos diversos sobre PVC e moldura de madeira, Tríptico, 187 x 105 x 15 cm (cada), 2005-2007	75
Figura 23 – Isto é uma droga, Paulo Bruscky. Assemblage de caixas de remédio, dimensões variáveis, 1971-2004, Coleção do artista	75
Figura 24 – Sacolas vazias, Void21, Jac Leirner. Técnica mista, 122 x 50 cm, 2008, São Paulo-SP.....	76
Figura 25 – Homenagem a Mondrian, Jean Belmonte. Tinta spray sobre jornal recortado, 49 x 37,5 cm (cada), 2021, Belo Horizonte-MG.....	77
Figura 26 – Blue Phase, Jac Leirner. Papel moeda com intervenções anônimas, nylon, entretela, 85 x 85 cm, 1992, Galeria Tate.....	79
Figura 27 – Cavalo, Jean Belmonte. Caixas de fósforos, 52 x 60,3 cm, 2019, Orlando Lemos Galeria, Belo Horizonte-MG.....	81
Figura 28 – Tabuleiro, Marconi Moreira. Tabuleiros de jogos, dimensões variáveis, 2016, Periscópio Arte Contemporânea, Belo Horizonte-MG.....	82
Figura 29 – Parede da Memória, Marconi Moreira. Engradados de cerveja, dimensões variáveis, 2012	83
Figura 30 – Nabisco Shredded Wheat, Robert Rauschenberg. Caixas de embalagem de papelão e pregos de metal, 177,8 x 241,3 x 27,9 cm, 1971, MoMA.....	85
Figura 31 – Sem título, Jean Belmonte. Tinta spray sobre papelão, 120 x 100 cm, 2019, Orlando Lemos Galeria, Belo Horizonte-MG	86

Figura 32 – Sem título, Celso Renato. Acrílica sobre madeira, 78 x 80 cm, Mendes Wood DM, São Paulo-SP	87
Figura 33 – Sem título, Celso Renato. Pintura sobre madeira, 80 x 80 cm, 1980, Mendes Wood DM, São Paulo-SP.....	88
Figura 34 – Sem título, Marconi Moreira. Madeiras de carroceria e embarcação, dimensões variáveis, 2016	89
Figura 35 – Sem título, Jean Belmonte. Acrílica e spray sobre madeira, 49 x 43 x 3 cm, 2019, Orlando Lemos Galeria, Belo Horizonte-MG	90
Figura 36 – Sem título, Jean Belmonte. Acrílica e spray sobre madeira, 80 x 30 x 6,5 cm, 2019, Coleção particular, Belo Horizonte - MG	91

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.....	11
1 COR E CIÊNCIA: PERCEPÇÕES E TRANSFORMAÇÕES	16
1.1 A imagem da cor.....	24
1.2 A cor e a forma para além da memória	30
2 COR E FORMA E A PINTURA MODERNA	37
2.1 Materialidade da obra de arte: entre o conhecer e o perceber	41
2.2 Do abstrato ao concreto	44
3 O OBJETO TRANSGURADO.....	48
3.1 A geometria diante do tempo.....	50
3.2 Excessos, catástrofes e indefinições	52
3.3 O objeto como narrativa	56
4 DIFERENTES EXPRESSÕES.....	63
4.1 A construção da informação: definição e percepção	66
4.2 O efêmero real	74
4.3 Tempo e memória.....	79
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS	92
REFERÊNCIAS	95

INTRODUÇÃO

Esta dissertação parte da indagação que Arthur Danto apresentou em seu artigo intitulado “*The Art World* (O mundo da arte) em 1964”: “Como um objeto adquire o direito de participar, como obra de arte, do mundo da arte?” (DANTO, 2005, p. 16). Assim, esta pesquisa aborda como a geometria, através do exame da cor e da forma, do tempo e da memória, pode transformar objetos descartáveis em uma obra de arte. A estética geométrica aplicada a esses objetos é analisada através das obras de artistas que fizeram parte de movimentos do início do século XX, e também de artistas contemporâneos, onde incluo a minha própria produção artística.

Nos cinco capítulos que compõem esta dissertação, determinados movimentos artísticos são retratados e analisados de acordo com a relevância do assunto aqui proposto. Dentre os mais importantes: Impressionismo, Cubismo, Dadaísmo, Construtivismo, Suprematismo, Minimalismo, Concretismo, Neoconcretismo, Expressionismo Abstrato e Pop Arte. Uma questão secundária, mas não menos importante, trouxe para a pesquisa uma indagação: “pode o objeto descartável adquirir maior permanência, através do método geométrico nele aplicado?” Blaise Pascal (1623-1662), matemático e filósofo francês, disse:

Pode haver três principais objetivos no estudo da verdade; um, descobri-la quando é buscada; outro, demonstrá-la quando é possuída; o último, discerni-la do falso quando é examinada. Não falo do primeiro; trato particularmente do segundo e ele contém o terceiro, pois, caso se conheça o método de provar a verdade, ter-se-á ao mesmo tempo o de discerni-la, porquanto, examinando se a prova que dela se dá está conforme às regras conhecidas, saber-se-á se está demonstrada com exatidão. A geometria, que se destaca nesses três gêneros, explicou a arte de descobrir as verdades desconhecidas (PASCAL, 2017, p. 38).

Essa questão problematizada por Pascal nos ajuda a pensar a geometria aplicada à matéria efêmera como um elemento de sustentabilidade. De acordo com o professor Adilson Roberto Siqueira, “sustentabilidade é um processo de mudança cultural que requer a promoção de ferramentas de aprendizagem e de competências que impliquem no desenvolvimento de diferentes tipos de reflexividade num contexto de modernização reflexiva” (SIQUEIRA *apud* KAGAN, 2010, p. 91). A “arte de descobrir as verdades desconhecidas” que Pascal nos escreve a cerca da geometria, pode ser interpretada como transformação desse tipo de reflexividade que a sustentabilidade na arte pode proporcionar.

Siqueira nos diz:

Para Barth, Godemann, Rieckmann e Soltemberg, sustentabilidade implica competências específicas nos campos da ética, pensamento sistêmico, reflexividade, transdisciplinaridade e mudança cultural, elementos estes que fazem-na emergir como uma nova fronteira para pesquisadores das culturas contemporâneas (SIQUEIRA, 2010, p. 91).

Existe uma utopia na ordenação de um mundo tipicamente racional. Porém, é entre o racional e o irracional, entre a proximidade e a distância, a organização e a desordem, que a objetividade da geometria entra em contraste com o instantâneo da vida, do ser humano enquanto indivíduo e dos objetos que são por ele manipulados.

O mundo da arte é composto em grande parte pela complexidade paradoxal de imagens no qual profundidade, cor e forma são materializadas como objetos de arte. Cada material utilizado na concepção de uma obra de arte visual carrega em si características de textura, peso e tamanho, possibilitando múltiplos meios de criação e interpretação.

A representacionalidade daquilo que se vê é um fator essencial de informação visual, implica um reconhecimento profundo e metuculoso do abstrato e do simbólico. A partir das análises da cor enquanto ciência e da cor como elemento plástico na pintura moderna e contemporânea, observamos que a experiência com as cores na cultura passou por significativas transformações. A invenção da televisão, do cinema, e mais recentemente da internet com os computadores, fizeram com que a percepção das cores ganhasse novos componentes visuais. O surgimento da fotografia e das artes gráficas também expressam essa mudança.

Os objetos que nos cercam no cotidiano constituem um inventário de cores, formas, texturas e significados. A relação existente entre indivíduo e objeto, sejam eles encontrados ao acaso ou disponíveis em qualquer prateleira de supermercado, invoca sentidos distintos. Muitos dos objetos usados na construção das obras artísticas ilustradas nesta dissertação caracterizam um campo de fragilidade, de instabilidade. Neste contexto destacam-se sacolas plásticas, caixas de papelão, embalagens, jornais, madeiras, em suma materiais que poderiam facilmente ser considerados apenas resíduos industriais.

A proposta de uma abordagem relacionada ao objeto, em especial ao objeto descartável, não usual, torna essa pesquisa coerente com as transformações que a sociedade

pós-industrial experimentou. Outra questão relevante abordada é como a apropriação desse objeto é feita e como ela se torna significativa. “A arte é eternamente livre. A arte foge diante dos imperativos, como o dia da noite” (KANDINSKY, 2015, p. 81). A afirmação de Kandinsky é verdadeira, sem dúvida. Cabe perguntar, também, como o dispensável objeto, associado à verve do seu criador, adquire uma nova expressão e espírito. Ao longo dos anos, objeções como: “o que é arte? O que pode ser considerado arte? O que é ser um artista?” foram surgindo e, diferentemente dos estilos e dos gostos, o estranhamento criado por artistas de vanguarda, principalmente europeus e norte-americanos, contribuiu prolificamente para futuras gerações de artistas em todo o mundo.

A impermanência da obra de arte é outra característica peculiar no processo de desenvolvimento desta pesquisa. Por isso, a problemática do tempo e da memória veiculadas ao objeto artístico são investigadas. De acordo com Hélio Oiticica, em um artigo intitulado “Cor, tempo e estrutura”, publicado em 26 de novembro de 1960, no *Jornal do Brasil*, “a estrutura e a cor são inseparáveis, assim como o espaço e o tempo, dando-se na obra a fusão desses quatro elementos, que considero dimensões de um só fenômeno” (OITICICA, 1960). O tempo está envolto ao mistério da construção da memória. Nele estão contidos todos os pensamentos e encargos construídos no decorrer da história da humanidade. O fator tempo estabelece também um campo de força bastante importante em relação à matéria. A relação entre tempo e matéria é decodificada através da apropriação do objeto, transformado em obra de arte. Didi-Huberman nos oferece uma percepção coerente quando escreve:

Eis-nos assim reconduzidos ao problema essencial, o problema que permanece problemático: a saber, o problema de compreender no fundo o que pode exatamente significar a expressão segundo a qual um objeto seria específico em sua própria presença (DIDI-HUBERMAN, 1998, p. 121).

O objeto industrial ressignificado pelo artista reproduz novos pontos de vista, fazendo com que a corporificação dessa “presença” diante do espectador seja efetivada pelo processo perceptivo do objeto. Dessa maneira, esses objetos que estavam fora do contexto artístico, a partir do início do século XX, foram adquirindo novos significados.

A destruição e a desesperança que as duas grandes guerras causaram, em especial, a Segunda Guerra Mundial, tiveram uma influência na forma como os artistas incluíram e manipularam esses objetos em suas produções. A guerra mudou todo o paradigma artístico e histórico da humanidade, e não só traçou uma nova narrativa artística, como também

influenciou toda uma geração que era então desconhecida, sedenta de criatividade e originalidade.

O que deu a esses novos artistas a vontade de transcender ao período anterior foi justamente o esforço de modificar o tumultuado ambiente que ainda era predominante. Naturalmente, a Segunda Guerra Mundial trouxe marcas profundas para todos aqueles que viveram os padrões impostos pelo Terceiro Reich¹. Não é suficiente, e talvez nunca será, uma abordagem completa da investigação dedicada aos sentimentos dos artistas e suas formas de expressão durante esse período sombrio da história da humanidade.

Os produtos industriais, muitas vezes acumulados, ou descartados, tiveram origem na construção de uma sociedade de consumo. Após a Segunda Guerra Mundial, produtos da sociedade industrial se tornaram objetos expressivos entre uma parcela significativa de artistas, que se tornaram verdadeiros fregueses em potencial. A sociedade das massas, gerenciada pela propagação dos meios de comunicação, promoveu um conveniente círculo vicioso de consumo. Aliás, o aumento exponencial da publicidade e dos meios de comunicação ampliou o caráter efêmero de determinadas obras de arte, uma vez que construção e desconstrução se tornaram menos díspares entre artista e obra. Da mesma forma, a evolução, ou decadência da arte, passa igualmente pela ainda crescente onda dispendiosa da propaganda. Walter Benajmin nos diz:

Temos negligenciado o dom de compreender as coisas através de nossos sentidos. O conceito está divorciado do que se percebe, e o pensamento se move entre abstrações. Nossos olhos foram reduzidos a instrumentos para identificar e para medir; daí sofrermos de uma carência de idéias exprimíveis em imagens e de uma capacidade de descobrir significado no que vemos. É natural que nos sintamos perdidos na presença de objetos com sentido apenas para uma visão integrada e procuremos refúgio num meio mais familiar: o das palavras (BENJAMIN *apud* ARNHEIM, 1987, p. 235).

Esta desintegração da linguagem torna-se bastante evidente nos meios de comunicação. Apesar disso, a arte não ficou limitada pela publicidade, nem tampouco, obtusa. O artista se aproxima de questões que lhe são relevantes e enxerga possibilidades. Suas motivações são alteradas pelas circunstâncias que vivencia. Pela linguagem geométrica, o artista estabelece uma organização plástica formal, que mantém um vínculo seguro de

¹ Com a nomeação de Adolf Hitler como chanceler, em 30 de janeiro de 1933, a Alemanha nazista também era chamada de Terceiro Reich.

comunicação quando aplicada ao objeto efêmero. Essa segurança, muitas vezes, ultrapassa o limite de massa, peso e volume, fazendo com que a obra se torne um organismo vivo, com suas próprias leis, que se transmudam arbitrariamente.

Constata-se, no entanto, que o campo de pesquisa abordado na investigação aqui proposta é suscetível a uma simultaneidade de possíveis associações. Em vista disso, trabalhos de diversos artistas serão apresentados em algumas análises comparativas, além de trabalhos de minha autoria.

I

1 COR E CIÊNCIA: PERCEPÇÕES E TRANSFORMAÇÕES

Uma cor é só uma cor? Pode ser também um corpo
ou uma promessa. Ela pode se desvirtuar e se
transformar em outra coisa.
Paulo Pasta

Isaac Newton (1643-1727), filósofo e cientista inglês, publicou em 1704, em seu trabalho chamado *Opticks*², as bases para o estudo moderno da cor e resolveu parcialmente o mistério envolvendo suas composições. Em *Opticks*, o autor trata essencialmente de experimentos relacionados aos fenômenos da reflexão e da refração da luz. Suas pesquisas mostraram que a luz branca é uma mistura de raios de refrangibilidades variáveis. Em um artigo publicado em 1672, intitulado “Nova teoria sobre luz e cores”, Newton havia chegado à seguinte conclusão: cada cor espectral tem propriedades fixas e imutáveis; e cada cor tem uma refrangibilidade específica (FIGURA 1).

Figura 1 – Prisma de Newton

Fonte: <https://bityli.com/OnBj7DI>. Acesso em: 24 ago. 2019.

² Livro *Óptica* de Isaac Newton. Obra científica que influenciou a ciência moderna sobre a teoria das cores (NEWTON, 2002, p. 18).

A luz branca, segundo as explicações de Newton, possui uma mistura heterogênea de raios de todas as cores (SILVA; MARTINS, 2003). Segundo Arnheim:

Como os raios de luz diferem em graus de refrangibilidade, escreveu Newton em seu relatório de 1672 para a Royal Society, assim também diferem em sua disposição para expor esta ou aquela determinada cor. As cores não são qualificações da luz, derivadas das refrações ou reflexões dos corpos naturais (como geralmente se acredita), mas propriedades originais e inatas, que em raios diferentes são diferentes. Alguns raios estão preparados para exibir uma cor vermelha e não outra; alguns um amarelo e não outra, alguns um verde e não outra e assim sucessivamente. Não só não existem raios próprios e particulares para as cores mais importantes, como nem mesmo para todas as suas gradações intermediárias. Isto significa que o que Newton reconheceu ser fundamental para os objetivos da física não foi a fonte luminosa indivisa e essencialmente incolor, confirmada por experiência direta, mas os muitos tipos de raios inerentemente diferentes, que ele caracterizou e isolou por meio de seus diferentes graus de refrangibilidade (ARNHEIM *apud* NEWTON, 2005, p. 342).

Posteriormente, novos experimentos e descobertas surgiram sobre os fenômenos cromáticos, principalmente por meio de personalidades como Johann Wolfgang von Goethe³ (1749-1832) e do químico francês Michel Eugène Chevreul⁴ (1754-1845). Goethe através de seu círculo cromático (FIGURA 2), visava superar o sistema desenvolvido por Newton e empregava em seus estudos os efeitos morais e estéticos das cores.

Figura 2 – Círculo cromático de Goethe

Fonte: <https://bityli.com/giC7Yk>. Acesso em: 27 set. 2020.

³ Poeta, romancista, dramaturgo e cientista alemão. É uma das figuras mais imponentes da literatura alemã (MEC, 2016, p. 1).

⁴ Químico francês que elucidou a composição química de gorduras animais e cujas teorias da cor influenciaram as técnicas de pintura francesa (COSTA, 2014).

Goethe aprovou as teorias do padre jesuíta Athanasius Kircher⁵, “que no século XVII descreveu a cor como *lumen opacatum*, isto é, luz sombreada; e adotou a noção aristotélica de que as cores se originam da interação da luz e da obscuridade” (ARNHEIM, 2005, p. 343). Os estudos do psicólogo alemão Rudolf Arnheim (1904-1997) sobre a cor no livro “Arte e percepção visual: uma psicologia da visão criadora” (2005), são essenciais para compreendermos as dinâmicas das cores. Nele, o autor analisa as características reais e espirituais que teóricos e artistas utilizaram em suas averiguações cromáticas.

Mas foi Arthur Schopenhauer (1788-1860) quem trouxe para a teoria da cor uma nova concepção, indo além de seu mestre Goethe. De acordo com Goethe, as cores “são os feitos e aflições da luz, e as aflições eram o que acontecia quando a pureza virginal da luz se submetia aos meios um tanto opacos e nebulosos e a absorção parcial por meio de superfícies refletivas” (ARNHEIM, 2005, p. 344). Schopenhauer “argumentava sobre a importância do subjetivo, somente através do qual o objetivo existe”. Arnheim propôs que:

A sensação do branco acontece quando a retina responde com uma ação plena, enquanto o preto resulta da ausência de ação. E apontando para as cores complementares produzidas por pós-imagens, propôs que pares de cores complementares acontecem por meio de bipartições qualitativas da função retiniana. Assim vermelho e verde, sendo de igual intensidade, dividiam a atividade retiniana em metades iguais, enquanto amarelo e violeta eram produzidas por uma proporção de três para um e alaranjado e azul numa proporção de dois para um (ARNHEIM *apud* SCHOPENHAUER, 2005, p. 343)

O químico francês Michel Chevreul, por sua vez, constituiu a lei de contraste simultâneo das cores, através da qual percebeu que os efeitos cromáticos tinham mais a ver com a óptica do que com a química (QUEIROZ, 2014). A ciência passou a aparelhar diversos experimentos relacionados à cor, e manteve-se como instrumento imprescindível de informação. Há, no entanto, um sentimento de opacidade em relação à ciência como realidade fundamental, o que Merleau-Ponty nos descreve como:

A ciência manipula as coisas e renuncia habitá-las. Estabelece modelos internos delas e, operando sobre esses índices ou variáveis as transformações permitidas por sua definição, só de longe em longe se confronta com o mundo real (MARLEU-PONTY, 1991, p. 11).

⁵ Foi um jesuíta, matemático, físico, e inventor alemão.

Habitar o mundo real implica em percebê-lo com sinceridade. Mas, exatamente, o que essa sinceridade significa? Seria a percepção, constituída de práticas simbólicas e subjetivas, que mudam de acordo com as ações do observador? Em seu livro “Signos” (1991), Merleau-Ponty no diz que: “A ciência, tomada de certezas, deriva à procura de sensações absolutas, já o pintor, é o único a ter direito de olhar sobre todas as coisas sem nenhum dever de apreciação” (MERLEAU-PONTY, 1991, p. 12). A diferença é singular: a ciência anseia pelo significado submetido à experiência. O artista deseja a experiência, mas se recusa a prestar-lhe contas exatas. O seu contato com o mundo segue um ritmo misterioso, subversivo. O filósofo norte-americano John Dewey nos ajuda a esclarecer essa questão. Ele afirma:

O artista tem seus problemas e pensa enquanto trabalha. Mas seu pensamento se incorpora de maneira mais imediata ao objeto. Em função do caráter comparativamente remoto de seu fim, o trabalhador científico opera com símbolos, palavras e signos matemáticos. O artista desenvolve seu raciocínio nos meios muito qualitativos em que trabalha, e os termos ficam tão próximos do objeto que ele produz que se fundem diretamente com este (DEWEY, 2010, p. 78).

A cor exprime essa proximidade através da sua força e mistério. Wassily Kandinsky (1866-1944), em seus estudos sobre a cor, escreveu: “A cor, como qualquer outro fenômeno, deve ser estudada a partir de pontos de vista distintos, em diferentes direções e com os meios apropriados” (KANDINSKY, 2015, p. 195). O estudo das cores e da percepção implica em escolhas. Sua natureza parece, à primeira vista, inexplicável. O objetivo e o subjetivo fazem parte da mesma percepção, como também o racional e o irracional. De acordo com Joseph Albers (2009), de modo muito semelhante ao que ocorre com as sensações tácticas, as manifestações de óptica também enganam. O que está fisicamente diante das pessoas pode não ser o que, de fato, é visto.

A cor é um dos elementos de mediação entre a pintura e o observador. O ato de ver tornou-se mais significativo do que apenas ouvir. A cor, enquanto corpo, torna-se um lugar a ser explorado e habitado. Ela não reflete apenas um sentido atmosférico, mas um espaço físico, construtivo. Habitar esse espaço é o desafio do pintor. Reconhecê-lo, torna-se o estímulo de quem o observa. Sendo a cor uma matéria carregada de luz e tons, sua potência consolida-se não apenas na técnica do pintor, mas na maneira de senti-la, de apropriar-se dela para uma maior amplitude de seus efeitos.

Quando observada com rigoroso silêncio interior, a interação da cor, isto é, a observação do que acontece entre as cores é explicitada, e então, torna-se possível

compreender o que está escondido e o que está à mostra. O lugar que a cor habita nem sempre é fácil de se perceber. O espetáculo das cores acontece quando conseguimos compreender que há partes visíveis e também “invisíveis”, que avançam ou recuam através de um olhar mais ou menos atento. O filósofo, historiador e crítico de arte Georges Didi-Huberman, em seu livro “O que vemos, o que nos olha” (1998), nos mostra o que o artista plástico minimalista Donald Judd pensava a esse respeito:

Tudo o que está sobre uma superfície tem um espaço atrás de si. Duas cores sobre a mesma superfície se encontram quase sempre em profundidades diferentes. Uma cor regular, especialmente se obtida com pintura a óleo que cobre a totalidade ou a maior parte de uma pintura, é ao mesmo tempo plana e infinitamente espacial. O espaço é pouco profundo em todas as obras nas quais o acento é posto sobre o plano retangular. O espaço de Rothko é pouco profundo e seus retângulos suaves são paralelos ao plano, mas o espaço é quase tradicionalmente ilusionista. Nas pinturas de Reinhardt, logo atrás do plano da tela, há um plano liso e este, em troca, parece indefinidamente profundo (DIDI-HUBERMAN *apud* JUDD, 1998, p. 52).

Sendo a cor um fator fundamental para a percepção, ela revela, também, uma condição de múltiplas interpretações. Para Herbert Read (2001), o artista deve, com base na observação, tentar encontrar uma cor adequada às suas sensações, experimentando e observando essas experiências. Em “Cartas a Théo” (2018), Vincent Van Gogh (1853-1890), um rigoroso estudioso das cores, descreve um pouco de suas experiências: “A cor por si só exprime alguma coisa, não se pode prescindir disto, é preciso tirar partido; o que produz beleza, beleza verdadeira, também é verdadeiro” (VAN GOGH, 2018, p. 156). É notável a paixão de Van Gogh pelas cores, seu interesse em descobrir a profundidade contida na mistura de duas cores primárias, para assim obter um novo tom e satisfazer sua necessidade interior. O artista ainda nos relata um pouco do seu processo criativo: “Muitas vezes ainda quebro a cabeça para começar, mas assim mesmo as cores se sucedem como que sozinhas, e ao tomar uma cor como ponto de partida, me vem claramente à cabeça o que deduzir e como chegar a dar-lhe vida” (VAN GOGH, 2018, p.155). Esse poder da cor, que vimos através das cartas de Van Gogh ao seu irmão Théo, atesta os sentimentos diversos que ela pode nos causar, como alegria, calma ou tristeza. Seus efeitos são inusitados, pois elas agem essencialmente ligadas à sensibilidade do indivíduo. É justamente através da observação, desse fazer que leva a um novo fazer, que chegamos ao momento da cor enquanto transformadora de percepções.

O modo como as cores são percebidas pela retina faz com que as pessoas reajam de inúmeras maneiras, um verdadeiro estado de mistério e sensibilidade até o mais íntimo da psique humana (DONDIS, 2007). Ao ativar a sensibilidade e educar o espírito em meio às inúmeras contradições inerentes à alma humana, as cores fazem parte do cerne de toda observação, sendo um elemento primordial em toda a história da pintura, uma entidade obrigatória na concepção plástica moderna e contemporânea. Nesse sentido, há um mundo a ser descoberto. Um convite intelectual que evoca inúmeras leituras e um apelo pessoal para o desenvolvimento da observação.

O estudo da cor em minha produção artística passa pelos estágios teóricos, empíricos e sensoriais. Os ensaios de Josef Albers (1888–1976), Wassily Kandinsky (1866–1944) e Merleau-Ponty (1908-1961) formam os pilares teóricos que julgo como elementares. As análises de Van Gogh também são imprescindíveis, mas reverberam de forma muito mais espiritual. Van Gogh trouxe para mim o que nenhum outro artista havia me proporcionado: a cor como elemento imaterial. O artista escreveu:

Não se deve, no meu entender, considerar as cores de um quadro por si mesmas; uma cor “pobre” pode muito bem exprimir o verde ténue e vigoroso de uma campina ou de um trigal quando, por exemplo, estiver sustentada por um castanho-vermelho, um azul escuro ou um verde-oliva (VAN GOGH, 2018, p. 199).

A relação dos artistas com a cor sempre foi uma obsessão, dos pintores do Renascimento ao Impressionismo, da Pop Arte ao Pós-Modernismo. Dar forma ao motivo da pintura e ajustar a intensidade das cores viabilizou, em uma realidade repleta de faculdades extravisuais, a forma como as imagens são percebidas. Ao explorar os domínios perceptivos, a dinâmica social da cor proporciona uma experiência individual e também coletiva. Arnheim nos ajuda a compreender esse processo:

Nunca alguém terá certeza de que seu vizinho vê uma determinada cor exatamente da mesma maneira como ele próprio. Podemos apenas comparar as relações de cor e mesmo isso suscita problemas. Pode-se pedir a alguém para agrupar cores que harmonizem ou para combinar uma certa nuance como uma amostra idêntica. Tais procedimentos podem evitar qualquer referência aos nomes de cor, mas não podemos supor que diferentes pessoas de formação similar, não mencionando membros de culturas diferentes, tenham os mesmos padrões para o que eles consideram "parecido" ou "o mesmo" ou "diferente". Dentro destes limites, contudo, é seguro afirmar que a percepção de cor é a mesma para pessoas de diferentes idades, diferentes formações ou diferentes culturas. Excetuando a patologia individual, como o daltonismo, todos nós temos o mesmo tipo de retina, o mesmo sistema nervoso (ARNHEIM, 2005, p. 321-322).

A visão passa por transformações, assim como a pintura. Ao ver determinada pintura, um novo motivo é capturado, catapultado da tela ao cérebro do observador, fazendo com que o conjunto de elementos, cores e formas sejam registrados como imagem. “Quando se pede aos observadores que mostrem certas cores do espectro, o resultado varia um pouco. Isto acontece porque o espectro é uma escala móvel e também porque as pessoas designam diferentes sensações por meio de diferentes nomes de cor” (ARNHEIM, 2005, p. 322). O universo das cores e seus significados são práticas antropológicas resultantes de pesquisas e arquétipos que remontam a pré-história. E o artista, enquanto etnógrafo, participou ativamente da configuração simbólica e cultural da cor nesse contexto. De acordo com Arnheim:

Uma determinada cultura pode diferenciar as cores das plantas das do solo ou da água, mas pode não se aplicar para qualquer outra subdivisão de matizes – uma classificação perceptiva que será refletida no vocabulário. Uma tribo agrícola pode possuir muitas palavras para indicar diferenças sutis das cores do gado, mas nenhuma para diferenciar o azul do verde. Em nosso próprio ambiente, certas ocupações requerem distinções apuradas da cor e um vocabulário sofisticado correspondente. Outras não exigem absolutamente nenhuma (ARNHEIM, 2005, p. 322).

A cor na cultura e na sociedade são estudos que há muito têm sido discutidos. O historiador de arte francês, Pierre Francastel (1900-1970), em seu livro “A imagem, a visão e a imaginação (1983), no diz:

É indiscutível que, desde há um século, se tem assistido a uma revolução na percepção, na utilização e na compreensão da cor. Nesta revolução, foi considerável a contribuição dos artistas, e nomeadamente a dos pintores. É importante fixarmos nessa contribuição, sobretudo porque ela se faz em paralelo com a evolução das técnicas e da ciência, sem delas depender diretamente (FRANCASTEL, 1983, p. 205-206).

As cores não são meros preenchimentos de campo, ela movimenta-se conforme a direção imposta pelo pintor, como corporificação do tempo na tela. Mas qual é o lugar da cor? Se existe essa resposta, um pintor que contribuiu para essa experiência sensorial foi Alfredo Volpi⁶ (1896-1990). Sua pintura ficou marcada pela incrível habilidade de transformar a cor em uma entidade capaz de inúmeras combinações cromáticas.

⁶ Pintor italiano, nascido em Lucca, que chegou ao Brasil com pouco mais de um ano e meio de idade. Nunca se naturalizou e foi, desde sempre, um artista autodidata.

Para Paulo Pasta⁷ (1959-), Volpi foi um artista especial. A grande genialidade de um pintor como Volpi está em conseguir transpor formas aparentemente simples em uma perfeita organização de tonalidades, para assim refletir a imagem de uma bela pintura. As cores na obra de Volpi espalham-se em uma enxurrada de experiências cromáticas, flutuam tranquilamente na tela, organizadas magistralmente (FIGURA 3). A força das cores está justamente na organização, exploradas pelo artista para promover a afirmação de que, para conviverem harmonicamente, precisam estar arranjadas sistematicamente.

O livro “Acadêmicos e Modernos” (1998), organizado pela professora Otília Arantes dos escritos de Mário Pedrosa, nos lembra da pintura de Volpi como “uma transcendência ainda não alcançada na arte brasileira” (PEDROSA, 1998, p. 264). A obra de Volpi é particularmente diferente de toda a pintura moderna brasileira. As várias fases que o artista vivenciou desde quando bradava o cubismo em Paris em 1912, não o deixou confundido. É exatamente a personalidade de Volpi que o fez um artista singular. Pedrosa esclarece o trabalho de Volpi da seguinte maneira:

Ele chega aos extremos da racionalização abstrata, a pintura dita “concretista”, sem perder a graça, e, sob o seu pincel, os temas geométricos mais rigorosos são sensibilizados por uma cor que funciona pela precisão, pela pureza, pela precisão luminosa, embora umedecida por um lirismo pessoal inconfundível (PEDROSA, 1998, p. 264).

A precisão luminosa e o lirismo pessoal que Pedrosa enxergou nas obras de Volpi são um reflexo daquilo que ele já havia experimentado ao ver as obras de Alexander Calder (1898-1976) no MoMA (Museu de Arte Moderna), enquanto estava no exílio, em 1943. A combinação de graça e encantamento vistos em Calder, de uma certa forma, preparou Pedrosa para o que estaria por vir dentro da tradição concretista e modernista brasileira.

⁷ Pintor, desenhista, ilustrador e professor.

Figura 3 – Bandeirinha, Alfredo Volpi. Têmpera sobre tela, 44,2 x 22,1 cm, 1958, Instituto Volpi

Fonte: <https://bityli.com/5cgOFOe>. Acesso em: 24 ago. 2019.

1.1 A imagem da cor

Em síntese, a memória cultural do ser humano está relacionada basicamente a imagens. É significativo notarmos a importância da imagem como uma junção de fragmentos distintos, que muitas vezes quando separados do todo, confundem ou causam estranheza, mas quando novamente unificados, produzem discernimento e beleza. Poderíamos afirmar que a fotografia é um meio extremamente importante de operação artística e de construção de imagens. A designer e professora Donis A. Dondis afirmou que a fotografia “tem o poder de influenciar a mente dos homens” (DONDIS, 2007, p. 216). Essa influência é nítida na fotografia documental e jornalística, onde o espectador é capaz de formar opiniões basicamente através de uma imagem.

Muitos artistas modernos, dos quais se destacam Francis Bacon (1909-1992) e Gerald Richter (1932-), intensificaram suas criações tendo como pano de fundo imagens de representações reais. Sonia Salcedo Del Castillo relata que, “por meio da imagem, a arte rompia com os limites dos espaços” (SALCEDO, 2008, p. 216), isto é, a imagem transcende sua própria natureza de imagem.

Para os séculos XIX e XX, a fotografia permaneceu uma notável ferramenta entre os artistas. “A câmera ajudou a descobrir o encanto da imagem fortuita e do ângulo inesperado” (GOMBRICH, 2013, p. 403). Por outro lado, a fotografia assumiu uma espécie de registro da memória, a medida que o fenômeno da percepção poderia ser imortalizado. Gombrich escreve:

O desenvolvimento da fotografia fatalmente induziria os artistas a avançar em suas explorações e experimentos. Não havia mais necessidade de que a arte se desincumbisse de uma tarefa que um apetrecho mecânico era capaz de realizar de forma melhor e mais barata (GOMBRICH, 2013, p. 403).

Existe uma ambivalência estética que tornou-se funcional para esses artistas, conferindo a Bacon um maior apreço ao trabalhar com fotografias de jornais e de pessoas próximas, do que estar diante delas fisicamente. Longe de ser um simplismo, Bacon e Richter moviam-se por instinto, notadamente repletos de particularidades individuais provenientes dessa relação entre o real e o irreal.

A realidade é o terreno do acaso, a lembrança de uma construção da memória, uma pausa no tempo passado e um drama do tempo presente. A imagem é, portanto, uma relação entre um todo e as partes, e a cor, talvez, seja a responsável por unificá-las. As cores são uma espécie de profundidade inalcançada, perdida entre repartições tonais, fundidas entre a realidade e a lembrança. A suavidade das cores pode ser compreendida na sua precisão quanto em sua imprecisão. A forma de organizá-las parte do mistério das relações, como a conexão do dia com a noite. O branco e o preto, fundamentais para a composição, revelam essa estranha morada, muitas vezes anônima e enigmática.

A experiência da cor na obra de Malevich (FIGURA 4), possibilita uma ampliação da percepção rumo aos limites espaciais da forma. Vemos na obra de Malevich uma redução plástica que intriga o observador. Percebemos que na pintura de “Quadrado negro sobre fundo branco” (1913), Malevich utilizou-se de certa liberdade experimental. Ao pintar volumes autônomos de cor e forma, mostrou que o diálogo minimalista entre as formas sobrevive através do tempo.

Definitivamente, “sobreviver” é a palavra enunciada para representar a obra de Malevich. O delicado equilíbrio entre as partes nos permite ver a avaliação que o artista faz entre as cores. Rudolf Arnheim nos diz: “Para o físico, equilíbrio é o estado no qual as forças, agindo sobre um corpo, compensam-se mutuamente. Consegue-se o equilíbrio, na sua

maneira mais simples, por meio de duas forças de igual resistência que puxam em direções opostas” (ARNHEIM, 2005, p. 11). A definição de Arnheim é aplicável para o equilíbrio visual. Se houvesse um deslocamento do quadrado central para um dos cantos, o foco estaria neste quadrado e não num todo completo. A tensão é determinada não somente pelas formas, mas também pelas cores.

Figura 4 – Quadrado negro sobre fundo branco, Kasimir Malevich. Óleo sobre tela, 106,2 x 106,5 cm, datado de 1913, executado depois de 1920, São Petersburgo, Museu Estatal Russo

Fonte: <https://bityli.com/qfa5t>. Acesso em 23 ago. 2019.

No entanto, a relação das tensões em uma obra de arte está relacionada diretamente como enxergamos essa obra. É interessante notarmos que a forma e a cor na obra de Malevich são superfícies separadas por definição (o branco e o preto), porém unidas pelo olhar. O psicólogo continua:

Com exceção das configurações mais regulares, nenhum método de cálculo racional conhecido pode substituir o sentido intuitivo de equilíbrio do olho. De nossa suposição anterior, segue-se que o sentido da visão experimenta equilíbrio quando as forças fisiológicas correspondentes no sistema nervoso se distribuem de tal modo que se compensam mutuamente (ARNHEIM, 2005, p. 12).

Porém, seria ingênuo se medíssemos todas essas relações de forma conclusiva. Não há uma especificação definitiva para teorizarmos as diferenças entre equilíbrio físico e equilíbrio

perceptivo. “Basicamente, o pictórico ou visual é determinado pela informação visual observada, pela interpretação e percepção de dados e pistas visuais, pela totalidade da manifestação visual: artista, conteúdo, forma” (DONDIS, 2007, p. 133). Malevich, ao criar a obra “Quadrado negro sobre fundo branco” (1913), deu às cores branco e preto um novo princípio estético. Vejamos a reflexão sobre o branco e o preto, de Kandinsky:

O branco soa como uma pausa que subitamente poderia ser compreendida. É um “nada” repleto de alegria juvenil ou, melhor dizendo, um “nada” antes de todo nascimento, antes de todo começo. Como um “nada” sem possibilidades, como um “nada” morto após a morte do sol, como um silêncio eterno, sem futuro, sem a esperança sequer de um futuro, ressoa interiormente o preto (KANDINSKY, 2015, p. 96).

As cores branco e preto salientam os volumes e exibem a força da obra enquanto imagem. Malevich demonstrou a concretude da forma e sua simetria através da cor. Do ponto de vista da cor, a superfície em preto dá suporte para a superfície em branco. Assim, certas armadilhas de percepção são identificadas ao focalizarmos apenas uma cor no espaço da pintura. O observador toma consciência dos efeitos psíquicos do branco e do preto ao dimensionar a singularidade espacial de cada cor. O professor francês Michel Pastoureau acrescenta:

[...] com o branco, seu cúmplice, o negro construiu-nos um imaginário à parte, uma representação do mundo veiculada pela fotografia e pelo cinema, por vezes mais verdadeira do que aquela descrita pelas cores. O universo do preto e branco, que acreditávamos estar relegado ao passado, ainda está lá, profundamente enraizado em nossos sonhos e talvez em nossa forma de pensar (PASTOUREAU, 2005, p. 64).

Essa fusão entre as cores branco e preto, descomplicadas conforme a aparência, oferecem e reforçam o estudo fenomenológico da cor, a saber, a percepção, a memória e a imaginação. Danto, ao referir-se sobre uma pintura de Ad Reinhardt (1913-1967), indagou: “Falando estritamente, um quadrado negro de Reinhardt é artisticamente tão rico quanto o amor sagrado e profano de Ticiano. Isso explica como menos é mais” (DANTO, 2006, p. 24). Huchet, sobre o artista Daniel Buren, afirma que “desde o fim dos anos 1960, quando a pintura se torna uma ferramenta visual, não é mais a obra que vemos, mas o que se permite ver” (HUCHET *apud* BUREN, 2012, p. 178). De semelhante modo, Paul Klee dizia que a intenção da pintura não é a de refletir o visível, mas de tornar visível (READ, 2001). O critério, no entanto, passa a ser a variação entre material e o imaterial, o que é e o que não é palpável.

Em tais circunstâncias, tanto para Buren como para Klee, o rompimento com a ideia da pintura decorativa, enriquecida apenas de artifícios propositais, era predominante. A questão problematizada por Klee nos leva à instauração de um novo espaço na obra, um espaço-tempo relacional livre de elaborações medidas através de um sistema convencional de cores e formas. Mas a arte, e é importante não confundirmos isso, é um sistema que implica dois mundos: o imaginativo e o material. O campo imaginativo pode conceber o mundo perceptivo, já que as emoções e os afetos são inerentes ao modo como o artista expressa o que percebe. Já o mundo material é aquele que tenta, de modo simplista, determinar a lisura do objeto contemplado.

Os autores do ensaio “As Práticas de sentir com o mundo: para uma antropologia do afeto, dos sentidos e da materialidade” (2020), Andrea De Antoni e Paul Dumouchel, da Universidade Ritsumeikan em Quioto, no Japão, escrevem: “Descrever os afetos é um desafio complicado. Por exemplo, como foi definido por Massumi (2002), o afeto é pré-cognitivo, pré-linguístico, pré-simbólico e pré-subjetivo: algo que se perde assim que se tenta agarrá-lo” (DE ANTONI; DUMOUCHEL, 2020, p. 8). Indagamos, portanto: as imagens que a arte constrói seriam reais ou apenas reflexos de uma realidade? Qual o lugar que elas ocupam? A arte visual, enquanto construtora de imagens, possui luz própria. Por isso ela é tão enigmática. Gombrich nos diz que:

Os artistas do século XX estavam cientes dos muitos problemas que se escondiam atrás da exigência em simplesmente representar aquilo que veem. Sabiam que o artista que quiser representar algo real (ou imaginário) não vai começar abrindo os olhos e olhando ao redor, mas pegando cores e formas para construir a imagem em pauta (GOMBRICH, 2013, p. 459).

Para pensarmos o espaço pictural através da cor e dos objetos, também não podemos ignorar a forma. Arnheim escreve:

A forma é determinada não apenas pelas propriedades físicas do material, mas também pelo estilo de representação de uma cultura ou de um artista individual. Uma mancha plana colorida pode ser uma cabeça humana no mundo essencialmente bidimensional de Matisse; mas a mesma mancha pareceria plana, ao invés de arredondada, numa das pinturas acentuadamente tridimensional de Caravaggio. Numa estátua cubista de Lipchitz um cubo pode representar uma cabeça, mas o mesmo cubo seria um bloco de matéria inorgânica numa obra de Rodin (ARNHEIM, 2005, p. 130).

O artista francês Henri Matisse (1869-1954), utilizou a forma para expandir as fronteiras sensíveis da cor. Pensar a cor é pensar também a forma. Matisse, sem dúvida, se interessou em estender a cor aplicada à forma. Por isso que seus papéis recortados são ao mesmo tempo carregados de movimento e imaginação.

A forma para ser entendida na sua amplidão, pode ser vista como um complemento dos efeitos plásticos da cor. A pureza que Kandinsky buscou imprimir em suas obras resume muito bem a situação que está proposta aqui: a possibilidade de entender o encontro integrador da cor e a maneira complementar da forma. Juntas, elas constituem organismos vivos e autônomos.

Em minha produção há sempre uma relação daquilo que está materialmente presente com o que não está visível. Algo como o que Jacques Rancière afirmou: “Há um visível que não produz imagem, há imagens que estão todas em palavras” (RANCIÈRE, 2009, p. 16). Isso fica mais evidente em obras como “Homenagem a Mondrian” (2021), (FIGURA 25), “Cavalo” (2019), (FIGURA 27), e “Sem título” (2019), (FIGURA 31), onde trabalho a expansão daquilo que envolve a subjetividade da cor e da forma. Essa expansão começa a se desenvolver quando procuro materiais não usuais para trabalhar. Talvez aí esteja a subjetividade da obra, onde o deslocamento do objeto “inacabado”, ainda um fragmento, se torna uma forma de arte, uma forma de vida.

No entanto, ao analisar a cor e a forma, outro paradigma passa a ser investigado: o objeto efêmero. Essa aproximação anuncia não só como é feita a construção da harmonia da cor e da forma, mas como o sentido de beleza e vitalidade se encaixa na experiência transitória da matéria. Kandinsky reforça, em termos gerais, que o valor espiritual da obra é uma narrativa rigorosa de reflexão entre o exterior e o interior. Nas palavras do artista:

A evolução, o movimento para a frente e para o alto só são possíveis quando o caminho está livre, quando não se ergue nenhuma barreira. Tal é a condição exterior. A força que impele o espírito humano para a frente e para o alto quando o caminho está livre é o espírito abstrato. É preciso, naturalmente, que ele repercuta e possa ser ouvido. O apelo deve ser possível. Tal é a condição interior (KANDINSKY, 2015, p. 141).

Cada artista no decorrer da história se pronunciou de modo característico. A liberdade de criação e a personalidade são elementos perfeitamente legítimos como formas de expressão. A liberdade que Kandinsky enfatiza está diretamente ligada à expressão material do conteúdo abstrato: a forma. O que Kandinsky procura distinguir é “se o essencial, na

questão da forma, nasceu de uma necessidade interior ou não”. Ou ainda: “não é a forma (matéria) que é elemento essencial, mas o conteúdo (espírito)” (KANDINSKY, 2015, p. 144).

Read analisa esse movimento “Kandinskiano”, no qual ele diz:

A arte que Kandinsky estava para iniciar era, ao contrário, essencial e deliberadamente não-objetiva, e, embora possa ter havido antecipações de tal arte em data anterior, a experiência de Kandinsky era pessoal e até apocalíptica. Ele descreveu essa experiência com palavras que não deixam dúvidas sobre isso: “Eu estava voltando, imerso em pensamentos, da minha aula de esboços, quando, ao abrir a porta do ateliê, vi-me subitamente diante de um quadro de um encanto indescritível e incandescente. Aturdido, parei e fiquei olhando fixo para ele. A pintura não tinha tema, não retratava nenhum objeto identificável e era inteiramente composta de manchas coloridas vivas. Finalmente, cheguei mais perto e só então reconheci o que realmente era: minha própria pintura, apoiada de lado sobre o cavalete. [...] Uma coisa ficou mais clara para mim: esse objetivismo, a retratação de objetos, não precisava ter lugar na minha pintura e na realidade era-lhe nocivo (READ, 2001, p. 190).

A arte de Kandinsky, embora não-objetiva, como afirmou Read (2001), implicava método e ordem. Uma pintura intensa como a de Jackson Pollock ou mesmo as esculturas autênticas de Cy Twombly⁸ (FIGURA 5, FIGURA 6), são também métodos propositadamente exclusivos de conduzir pincel e tinta. Apesar de eliminar o real, a pintura e a escultura abstrata continuam à procura de “formas imateriais”, pelos novos conceitos dessa imaterialidade, que estão refletidos e impressos no espaço e no tempo.

1.2 A cor e a forma para além da memória

Das análises que Gombrich fez em seu livro “A história da arte” (2013), vemos que as preocupações a respeito do equilíbrio e do método aplicado às obras de arte era uma questão que sempre envolveu os artistas. Gombrich retoma a questão:

Picasso (1881-1973), Mondrian (1872-1944) e Alexander Calder (1898-1976) aspiravam a algo menos sofisticado, menos arbitrário. Mas, se o interesse não estivesse nem no “tema” (como antigamente) nem na “forma” (como no passado recente), qual seria o sentido das obras desses artistas? (GOMBRICH, 2013, p. 452).

Por mais reducionista que pareça, Gombrich nos revela que “a verdadeira resposta é que o artista moderno quer criar coisas. A ênfase é na criação e nas coisas” (GOMBRICH,

⁸ Cy Twombly (Edwin Parker “Cy” Twombly, Jr.; 1928-2011) foi um pintor, escultor, aquarelista e fotógrafo americano.

2013, p. 453). Essa preocupação de “criar coisas” transparece em diversas obras de artistas modernos. Mas, de onde viria essa preocupação? Como ela age sobre o fazer artístico? A interrogação é uma inquietação característica dos artistas, minha inclusive, uma vez que a tentativa de criar arte seja, espontaneamente, uma atitude de ebulição. Tal atitude vemos com maior evidência nas cartas de Van Gogh ao seu irmão, Théo: “Creio na necessidade absoluta de uma nova arte da cor, do desenho e da vida artística” (VAN GOGH, 2018, p. 190). Van Gogh foi um artista *par excellence*, que mesmo na contramão da arte de seu tempo, e decidido a assumir os riscos de sua inquietação, criou obras de grande intensidade.

Progressivamente, a busca pela simplificação na pintura moderna pretendia não só resolver uma questão estrutural, mas também explorar a relação entre os materiais e suas aparentes contradições. As esculturas de Twombly nos revelam essa estrutura cambiante entre o subjetivo e o real, uma espécie de mística ordenação de elementos descartáveis, quase sempre pintados inteiramente de branco. A experimentação de Twombly em suas esculturas sugerem à imaginação algum tema, como um instrumento musical (FIGURA 5) ou um barco a vela (FIGURA 6). O que talvez o artista procurasse em suas esculturas era indicar a delicadeza e a realidade dos objetos, que são obras carregadas de imaginação, apesar das frequentes referências do artista à antiguidade e à literatura em seu trabalho.

Essa análise, Merleau-Ponty estruturou em “Signos” (1991), da seguinte maneira: “Diz-se geralmente que o pintor nos atinge através do mundo tácito das cores e das linhas, dirige-se a um poder de decifração informulado em nós que, justamente, só controlaremos depois de tê-lo exercido cegamente, depois de ter amado a obra” (MERLEAU-PONTY, 1991, p. 45). Tal argumentação se aproxima da linguagem escultórica de Twombly, onde a imaginação é representada e estimulada de forma poética.

Figura 5 – Cynus, Cy Twombly. Bronze pintado com tinta à base de óleo branco, 40 x 24 x 6 cm, 1979, Berlin

Fonte: <https://bityli.com/14cVK>. Acesso em 02 set. 2019.

Também é verdade que essa aproximação se dá em todas as formas culturais, sejam escritas, faladas, esculpidas, pintadas, etc. Lembremos de Merleau-Ponty: “falar poeticamente do mundo é quase calar-se” (MERLEAU-PONTY, 2004, p. 63). Se a observação de Merleau-Ponty é apropriada, as obras de arte não são simples objetos, criados ao acaso e sem nenhuma relação com o observador. Uma investida menos interessada à obra nos impediria de ver esse movimento. Quando refletimos sobre esse “movimento”, nas obras aqui citadas de Twombly e Rauschenberg, a visão perceptiva, com o intuito de tentar percebê-las de forma mais aproximada, nos leva a algo parecido com um exame de consciência, ao esquadrihar o objeto e suas possíveis peculiaridades.

Figura 6 – Victory, Cy Twombly. Bronze patinado, 368,3 x 88,9 x 34,3 cm, 1987, Museu de Arte da Philadelphia

Fonte: <https://cutt.ly/6vY2iMb>. Acesso em 02 set. 2019.

A imaginação, no entanto, estimulada através da sensação, é parcial. Como nos diz Merleau-Ponty: “Quando vejo um objeto, sinto sempre que ainda existe ser para além daquilo que atualmente vejo” (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 291). Refletir sobre essa questão levantada por Merleau-Ponty é importante para entendermos a imaginação como uma forma de criação.

Para isso, precisamos conduzir nosso olhar para além daquilo que vemos. Mas não é só isso. O que liga a estrutura visual do objeto à nossa consciência é o objeto identificado como tal. Em primeiro lugar, existe uma assimilação pelo que vemos. Em segundo lugar, esse registro automático da matéria que nos é familiar pode se fragmentar, ocorrendo um distanciamento, uma fissura. Assim, a imaginação ocupa esse lugar entre o ver e o não-ver, um lugar de realidade, mas também de ilusão.

Diferentemente da realidade, que é a “experiência visual básica e predominante” (DONDIS, 2007, p. 87), a imaginação é condicionada pela memória, sendo um meio de retenção daquilo que foi visto ou experienciado. Arnheim expressa essa questão da seguinte maneira:

Imaginação não é, de modo algum, primordialmente a invenção de tema novo e nem mesmo a produção de qualquer tipo de forma nova. A imaginação artística pode ser descrita de modo mais aproximado como a descoberta de uma nova forma para um conteúdo velho, ou – se não se quer usar a cômoda dicotomia entre forma e conteúdo – como um novo conceito de um velho assunto (ARNHEIM, 2005, p. 132).

São essas características que um artista como Cy Twombly parece valorizar: “uma nova forma para um conteúdo velho”. Um novo objeto que nasce através da utilização de velhos materiais, insignificantes, descartáveis. As esculturas feitas por Twombly (FIGURA 5, FIGURA 6), e mesmo a obra “Minutiae”, de 1954, concebida por Rauschenberg (FIGURA 7), possuem estruturas materiais que propõem uma construção do imaginário.

Percorrer a obra de Twombly e Rauschenberg é, sem dúvida, uma experiência de observação. Ao perceber e imaginar formas e cores e mesclá-las com nossos próprios sonhos e lembranças, somos convencidos da importância dessa prática. Quando voltamos à obra, depositamos nela a experiência perceptiva que tivemos e nos damos conta que uma não pode existir separadamente da outra.

Figura 7 – Minutiae, Robert Rauschenberg. Óleo, papel, tecido, jornal, madeira, metal e plástico com espelho em arame trançado em estrutura de madeira, 214,6 x 205,7 x 77,5 cm, 1954, Coleção Privada, Cortesia Hauser & Wirth

Fonte: <https://bityli.com/IFR0NLc>. Acesso em 02 set. 2019.

Diferentemente dos signos e símbolos da comunicação visual, as artes plásticas trabalham com a ambiguidade dos significados, podendo dar pistas da intenção que o artista tentou externar. “É evidente que o próprio objeto determina apenas um mínimo de aspectos estruturais, requerendo assim ‘imaginação’ no sentido literal da palavra, ou seja, a atividade de transformar coisas em imagens” (ARNHEIM, 2005, p. 132). O imaginário, portanto, é uma ferramenta tanto do artista quanto do observador, podendo compreender múltiplas camadas de informação. A questão da relação entre o real e o imaginário se estabelece na aproximação do artista com os materiais a serem utilizados. Essa análise é fundamental para criarmos um denominador comum entre a pintura e a imagem construída. De todo modo, a imagem final acerca da obra de arte é uma construção, uma montagem que se propaga no inconsciente do artista e é conduzida a desenvolver-se através de suas conexões.

Esse mistério, talvez seja a determinação do artista em pensar a obra. O ato de pensar, muitas vezes relacionado ao imaginário, possui algumas características estruturais. Recordar algo não seria o mesmo que imaginar alguma coisa. Da mesma forma, só é possível despertar uma memória através de um evento experimentado. Dessa maneira, pensar a obra de arte é tornar o pensamento possível pela construção de um lugar comum instrutivo, um amálgama entre a imaginação e a memória.

Twombly e Rauschenberg ordenavam e modificavam cores e formas de maneira consciente e inconsciente. Seja pelo tamanho das obras, pelos diversos materiais utilizados ao acaso, ou no final das contas, pelo seu resultado estético. Sem dúvida, ambos estavam imersos em um laboratório de pesquisa, de experimentações no plano bidimensional e tridimensional. De acordo com o professor e pesquisador Stéphane Huchet, o artista russo El Lissitzky (1890-1941) nos fornece alguns argumentos importantes sobre as experimentações antes mesmo dos anos 1960:

No livro publicado em 1930, *A reconstrução da arquitetura na União Soviética*, El Lissitzky já mostrava uma alta consciência do valor e da força das experimentações e conquistas artísticas realizadas na década anterior. [...] El Lissitzky atribui à pintura o primor das conquistas. Para ele, a pintura, motivada por uma busca de análise científica de seus componentes, desvelou seus “elementos plástico-formais” essenciais. As dimensões analíticas inerentes a essas novas e radicais experiências plásticas do início do século XX levaram a arte a afirmar a existência de duas maneiras de exprimir o mundo: a óptica cromática e a tátil-matérica (HUCHET, 2012, p. 75).

Todo esse processo e conquista da pintura no início do século XX contribuiu, e muito, para as gerações posteriores, mesmo uma geração como a de Twombly e Rauschenberg. Huchet ainda nos diz, referindo-se a pintura suprematista:

Chegou-se, inclusive, à renúncia total ao espectro cromático: sobrou apenas o único esquema figural planimétrico (branco/preto). (...) Chegou-se a um puro agenciamento de volumes. Abarcou-se imediatamente a natureza arquitetônica desse agenciamento esteriométrico, e a pintura tornou-se, portanto, uma alavanca para a arquitetura (HUCHET *apud* Lissitzky, 2012, p. 76).

Lissitzky nos fala sobre a pintura que renuncia ao espectro cromático, vemos isso em algumas obras: Twombly (FIGURA 5, FIGURA 6), Rauschenberg mais adiante (FIGURA 14, FIGURA 15), e em minha obra (FIGURA 19), onde esse puro agenciamento de volumes se destaca.

II

2 COR E FORMA E A PINTURA MODERNA

Todas as obras de arte são filhas da sua época e muitas vezes as mães das nossas emoções. Assim, todos períodos culturais produzem a sua própria arte que nunca pode ser repetida.
Wassily Kandinsky

Kandinsky falava em “remover barreiras” na pintura, isto é, o interior e o exterior estavam constantemente ligados ao desenvolvimento da criação. A evolução era um novo valor a ser alcançado e reproduzido, um “momento” que mais tarde se transformaria em “movimento”. A arte moderna, e porque não dizer também a arte contemporânea, como nos lembra Gombrich (2013), permitiu ao artista maior liberdade, porém uma maior responsabilidade: “É bastante possível que uma pintura contendo apenas dois quadrados tenha causado a seu autor mais preocupação do que custara a um artista do passado para pintar uma Madona” (GOMBRICH, 2013, p. 451). O método de criação apontava um caminho que, muito provavelmente, os artistas não sabiam onde daria. Acreditavam na espontaneidade e na inspiração, mas havia também o anseio de encontrar a harmonia que emergia a partir dos resultados de experiências.

Francastel afirma: “As normas da visão e da compreensão variam, de geração para geração, de espectador para espectador. Uma obra de arte é essencialmente uma referência”. (FRANCASTEL, 1983, p. 207). Um pintor renascentista, por exemplo, sabia o que almejava, tinha a tradição como guia e o leque de decisões com que se confrontava era limitado, disse Gombrich (2013). Assim, o artista tentava de forma mais pragmática, conferir à sua criação movimento, coesão, equilíbrio e sentimento. Isso justifica a necessidade que, posteriormente, os artistas concretistas resumiriam ao dar à pintura um valor utilitário, concluindo que é preciso manter e preservar o contexto, independente da escala e do espaço.

Para determinar uma pintura como concreta, o artista assumia uma posição sobretudo conceitual, pois a nova estrutura de linguagem era uma resposta a certas determinações que os modelos estéticos anteriormente implantavam. É central para a arte e totalmente significativo, a capacidade de mesclar a experiência espacial com a interminabilidade do tempo. Na verdade, o conceito da arte construtivista, e posteriormente no Brasil, a arte concreta e

neoconcreta, tentava significar o objeto pelo espaço-tempo através da análise de dispositivos de percepção e interpretação.

Existe na obra de Hélio Oiticica (FIGURA 8) um exemplo importante no qual o artista encarna a experiência do espaço como território frágil e fugidio. As estruturas de madeira suspensas no ar formam um experimento de espacialização dos sentidos. Oiticica abandona o suporte tradicional da pintura, fazendo com que a cor e a forma dos objetos sejam percebidas pelo real e o etéreo.

Figura 8 – Grande Núcleo, Hélio Oiticica. Óleo e resina sobre madeira, 6,7 x 9,75 m, 1960-1966, Projeto Hélio Oiticica, Rio de Janeiro

Fonte: <https://bit.ly/2P0xz8C>. Acesso em 05 set. 2019.

Os artistas neoconcretos no Brasil, em sua grande maioria, também realizaram experiências fora dos padrões convencionais da pintura. Seria essa uma tentativa de afirmar a máxima de Oiticica de que “o museu é o mundo”, ou talvez, reaproximar o espectador para além do que é visto? Seria uma dinâmica de apropriação não só do artista pela obra, mas também do observador? Já os concretistas, assimilaram a estética da criação com a vida cotidiana. A poesia concretista, por exemplo, correspondia à uma arqueologia urbana:

Nas cidades, que cresciam em ritmo acelerado, os telefones se tornavam mais comuns e os televisores começavam a se fazer presentes. Os automóveis, símbolos do governo JK, tomavam as ruas e competiam com os ônibus. A vida cada vez mais frenética dos grandes centros exigia novas maneiras de expressão artística, e a

poesia concreta procurou captar aspectos da urbanização, da comunicação em massa, dos avanços tecnológicos que transformavam a realidade. Os grandes e luminosos anúncios publicitários, por exemplo, foram fonte de inspiração para os concretistas (ENCICLOPÉDIA ITAÚ CULTURAL, 2020).

De acordo com Merleau-Ponty, “O sentido é o movimento total da palavra, e é por isso que nosso pensamento se demora na linguagem. Por isso também a transpõe como o gesto ultrapassa os seus pontos de passagem” (MERLEAU-PONTY, 1991, p. 43). Os sentidos, as sensações, o efêmero, permitiam uma “leitura” da cidade, uma configuração urbana que mesclava o controle e a desordem em diferentes dimensões antropológicas. Para entendermos melhor esse fenômeno, é preciso insistir no fato de que o processo racional de criação é depurado em diferentes estágios: memória, matéria e tempo.

Quais seriam, portanto, as implicações em se deter sobre algo que passa? Como afirmou Oiticica: “Pretendo estender o sentido de ‘apropriação’ às coisas do mundo com que me deparo nas ruas” (OITICICA, 1986, p. 79). Em sua tese de 1949, o crítico de arte Mário Pedrosa escreve:

Evidentemente, nem sempre um objeto se apresenta na forma de nos emocionar, ou se o faz é por outras razões. As qualidades terciárias inerentes a todo objeto fenomenal não são todas de ordem artística. Mas a função do artista consiste precisamente em fabricá-las (PEDROSA, 1996, p. 171).

Os neoconcretistas, assim como os concretistas, criam na importância fundamental da cor e da forma, como força visual pura e simples. A diferença entre eles, porém, partia principalmente desse motivo: os neoconcretistas defendiam que o objeto não era só um objeto e a liberdade no uso das cores e das formas extrapola a pura geometria. O interesse de ambos os movimentos estava na geometria. Os neoconcretistas julgavam a liberdade total como legítima, e os concretistas consideravam os sentimentos confusos e prejudiciais. Sentimentos muito similares aos de Cézanne em relação aos impressionistas.

O significado da liberdade que os neoconcretistas buscavam estava na “abertura” para a multifacetada linguagem estética encontrada na linguagem geométrica. Essa “abertura” foi caracterizada como um estímulo à imaginação dentro das categorias do discurso neoconcreto. Mário Pedrosa, sobre o pintor concretista João José da Silva Costa (1931-2014), afirmou: “Mas também ele peca carnalmente, pois seu diálogo com as cores ainda contém segredos de ordem subjetiva ou expressionais” (PEDROSA, 1998, p. 256). Vemos através desse

testemunho de Pedrosa, mesmo que essa afirmação seja muito mais complexa e matizada, que pensar fora dos padrões estéticos concretos era supostamente uma heresia.

Em seu livro “Ponto, linha e plano” (1970), Kandinski destaca o *ponto* como originador da pintura. O *ponto* deu origem ao signo, ao símbolo, grifado pelo silêncio, pela quase invisibilidade de uma marca materializada em uma superfície. O *ponto*, no entanto, ganha notoriedade através da repetição, multiplicando-se e libertando-se de seu jugo. “O ponto começa a viver como um ser autônomo e da sua submissão evolui para uma necessidade interior. É esse o mundo da pintura” (KANDINSKY, 1970, p. 38). Ainda sobre o ponto, Kandinsky afirma:

O ponto é resultante do primeiro encontro do utensílio com a superfície material, com o plano original. Papel, madeira, estuque, metal, etc, podem constituir essa superfície material. Lápis, goiva, pincel, aparo ou cinzel podem constituir o utensílio; por meio deste primeiro choque é fecundado o plano original (KANDINSKY, 1970, p. 38).

Kandinsky foi um precursor da pintura como obra filosófica. Danto nos ajuda a entender esse fato quando se refere a Hegel (1770-1831) no ensaio “Crítica da arte após o fim da arte” (2013): “Hegel disse que a arte nos convida a uma consideração intelectual, mas não com a finalidade de criar arte novamente” (DANTO, 2013, p. 10). A mensagem de Hegel nos leva a pensar a arte não apenas intelectualmente, mas também filosoficamente.

Apesar de Hegel não apresentar otimismo em relação à arte de seu tempo, ele acreditava que ela poderia ser apresentada para outros fins. Segundo Danto, o que Hegel supostamente pensava sobre a arte estava relacionado a um relaxamento do espírito (DANTO, 2013). A relação que as pessoas tinham com a arte não mais seria possível, segundo Hegel, pois esse “relaxamento” modificou peremptoriamente o seu significado. A visão que Hegel tentava defender também pode ser aplicada aos dias de hoje. Na busca por intensificar ao máximo a relação homem-objeto, os artistas procuraram explicar e definir muito mais do que atrair e harmonizar. Mas, não nos esqueçamos: uma mensagem sempre é composta por um conceito. Danto nos diz:

Minha prática como crítico foi a de me dirigir à arte depois do fim da arte do mesmo modo como Hegel dirigiu-se à arte antes do fim da arte – procurando o sentido da arte e, em seguida, determinando como este significado se incorpora no objeto. Da perspectiva dessa prática, escrever sobre Leonardo ou Artemisia Gentileschi não é diferente de escrever sobre Gerhard Richter ou Judy Chicago. Toda arte é arte conceitual (com c minúsculo) e sempre foi. Mesmo naquela Idade de Ouro que

Hegel sentimentalizou tinha de haver um discurso que se assemelhasse exatamente ao que ele entendia como crítica de arte. Esse teria sido o discurso dos próprios artistas, que precisavam ser capazes de discutir o que eles faziam em referência ao efeito que eles pretendiam que sua arte tivesse (DANTO, 2013, p. 15).

É interessante notarmos que Danto reforça o fato de que “toda arte é arte conceitual”. Todo objeto tem em si a energia de enunciar algo. Em que medida isso acontece é uma questão subjetiva. Obviamente, como observou Danto, é necessário um movimento por parte dos artistas em direção à obra, uma pista daquilo que lhes ocorre em termos conceituais.

Quando Andy Warhol atribuiu às Caixas Brillo o status de arte, ele estava, em primeiro lugar, subvertendo a noção conceitual dessas caixas. Dondis, em seu livro “Sintaxe da linguagem visual” (2007), nos ajuda a compreender isso, tendo em vista as técnicas da comunicação visual. Ele diz: “A forma é afetada pelo conteúdo; o conteúdo é afetado pela forma. A mensagem é emitida pelo criador e modificada pelo observador” (DONDIS, 2007, p. 132). Na história da pintura moderna, a cor e a forma ganharam notoriedade pelas transformações significativas dentro de seus movimentos. É significativo, portanto, dentro da estrutura geométrica o uso de técnicas que tornem o objeto mais expressivo e significativo.

Posteriormente, com o surgimento da arte conceitual e da arte minimalista, os elementos visuais transmitiam menos que seus significados impressos nas paredes das galerias. “À medida que o minimalismo evoluiu enquanto um movimento, os objetos que o constituíam tornaram-se cada vez menos interessantes, e cada vez mais dependentes de textos, filosóficos por natureza” (DANTO, 2013, p. 12). Reconhecemos dessa maneira, que a percepção do conteúdo exterior dos objetos estavam ligados à uma explicação.

2.1 Materialidade da obra de arte: entre o conhecer e o perceber

Há um mistério entre conhecer e perceber uma obra de arte. Não existe, porém, uma fórmula para que isso aconteça. São habilidades exclusivamente humanas, impulsionadas por fatores históricos, culturais, que se dissolvem diante de uma possível fundamentação definitiva. A história da arte é um exemplo de como tudo pode ser conhecido, mas nem tudo percebido. Danto, em “O descredenciamento filosófico da arte” (2014), no diz: “[...] uma obra de arte, mesmo quando é uma narrativa linear, não pode se desintegrar em seu conteúdo: há algo no contar a história que é mais do que a história contada” (DANTO, 2014, p. 114). Muitas vezes, a própria explicação teórica de uma obra transformava-se numa abstração,

ainda mais desprovida de sentido. “Na arte contemporânea, se não conhecemos a proposta do artista, dificilmente conseguimos apreender a obra. Temos que ter explicações sobre a proposta e o modo de fazer do artista” (REY, 1996, p. 90). A elaboração de uma proposta artística oferece ao observador uma característica importante: sempre existirá, de alguma forma, aquilo que é desconhecido ou como Rey define: “Na contradição pode estar contido o núcleo das coisas. Se é na obra que os contrários se unem, na contradição pode estar a luz de algo que está escondido na obra” (REY, 1996, p. 91). É exatamente nessa contradição que o extraordinário, as sensações, as sinergias, o físico e o fenomenológico habitam.

Kandinsky, um dos artistas mais enigmáticos de seu tempo, foi quem mais teorizou sobre sua própria obra. “É a experiência que autoriza o artista a ter um ponto de vista teórico diferenciado” (REY, 1996, p. 86). Kandinsky certamente foi um artista experiente que assumiu uma posição teórica diferenciada num mundo ocidental transformado por terríveis pragas e guerras. Malevich foi outro artista que encontrou na linguagem geométrica a estética que consistia em estruturar a experiência pessoal com a ressonância das cores e formas.

Tanto Kandinsky quanto Malevich imergiram na construção de uma obra simbólica, conceitual e profundamente perceptiva. É assim que Merleau-Ponty responde a essa questão: “As coisas não são, portanto, simples objetos neutros que contemplaríamos diante de nós; cada uma delas simboliza e evoca para nós uma certa conduta, provoca de nossa parte reações favoráveis ou desfavoráveis” (MERLEAU-PONTY, 2004, p. 23). Kandinsky escreveu:

Esta construção escondida pode ser constituída de formas aparentemente jogadas na tela, que não teriam, também aparentemente, nenhuma ligação entre si. Mas o que é a ausência exterior de ligação, é sua presença interior (KANDINSKY, 2015, p. 120).

A representação simbólica nas obras de Malevich e Kandinsky assumem uma posição rigorosa diante do observador, pois essas se colocam como uma incógnita. Não podemos negligenciar que as vanguardas européias reduziram o uso da cor e da forma, aliando certo rigor matemático às estruturas picturais. A opção desses artistas não era hermética, nem erudita. Mas todos esses movimentos vanguardistas almejavam cunhar a arte através da experimentação, tanto prática quanto filosófica. Pode-se afirmar que, através de Cézanne, a geometria das formas implicou uma nova tendência nas artes. “Cézanne era um pintor fundamentalmente arraigado à natureza das coisas e não nas sensações subjetivas do indivíduo, que são sempre confusas” (READ, 2001, p. 16). Cézanne acreditava na força da

cor e da forma como uma verdade natural e não absorta, resultante da pintura sensitiva e confusa praticada pelos impressionistas. Apesar de ter feito parte dos impressionistas grande parte de sua vida, Cézanne não se deixou convencer pela teoria imposta pela ambiguidade das coisas. Luz e sombra ditavam as regras. Albers relata:

Os impressionistas franceses, a partir de 1870, procuravam obter efeitos de mistura óptica. Em vez de misturar as cores na paleta, eles as aplicavam sobre a tela em pequenas pinceladas, de modo que, vistas de uma certa distância, as cores se misturavam em nosso olho (ALBERS, 2009, p. 132).

O instinto de Cézanne em penetrar mais profundamente na realidade o tornou um reformador. “Ele falava da arte como teoria desenvolvida e aplicada em contato com a natureza; falava em tratar a natureza por meio do cilindro, da esfera, do cone, tudo na perspectiva apropriada” (READ, 2001, p. 17). Cézanne observou e entendeu muito bem o seu tempo, inclusive, e ao que parece, considerou as estéticas impressionistas retrógradas e mal organizadas.

O tempo, para Cézanne, era visto de forma imediata, e o imediatismo aliado à depuração da forma inventou novos rumos para a pintura. Isso nos mostra que Cézanne estava interessado em encontrar a liberdade que Matisse não conseguia vislumbrar. Matisse pintava numa relação com a natureza, apesar das cores estarem envoltas em um processo de tateamento e exploração que, mais tarde, culminariam na execução dos papéis coloridos recortados, transformando o espaço da obra em um espaço real, aproximando o espectador, e portanto, avançando através de uma arte extrapictórica.

Malevich, por outro lado, carregava a vibração ordenada das cores e formas como um fundamento a ser posto em evidência. É bem possível, aliás, que Kandinsky, Malevich, e também Mondrian, estivessem, do ponto de vista estético, alinhados. O movimento expressionista russo, liderado por Kandinsky (1866-1914), o movimento construtivista, tendo Malevich (1878-1935) como principal interlocutor, e as pesquisas abstratas através do grupo “De Stijl (O Estilo)”, criado em 1917, por Mondrian (1872-1944) e Theo van Doesburg (1883-1931), ambientaram e unificaram a simbolização expressa no abstracionismo geométrico.

2.2 Do abstrato ao concreto

É possível, portanto, misturar o abstrato e o concreto? A concretude da forma é profundamente penetrante, e o sentimento de vê-la materializada é sentido abstratamente. Para nós, observadores, todo o sistema de ordenação de uma obra de arte é, a princípio, uma visão esquemática de contemplação e representação. É verdade que muitos artistas propuseram-se a utilizar o método dessa construção estética com alto rigor científico, como foi o caso dos impressionistas. Desde aquela época, porém, a apropriação e a percepção estavam arraigadas ao conceito de equilíbrio das cores enquadradas às sensações. Gombrich diz:

As pinturas resultantes dessa teoria são obras de arte fascinantes, mas isso não nos deve cegar para o fato de que a ideia em que se baseavam é apenas uma meia verdade. Temos cada vez mais nos dado conta de que, a rigor, não conseguiremos nunca separar claramente aquilo que vemos daquilo que sabemos (GOMBRICH, 2013, p. 432).

Para transcender e romper completamente com a ideia de representação da natureza, o manifesto “Do Cubismo ao Futurismo ao Suprematismo: o Novo Realismo na Pintura”, escrito por Malevich em colaboração com o poeta Vladimir Maiakóvski (1894-1930), trouxe uma nova estética para o início do século XX: formas simples, poucas cores e uma vibração interior correspondente a um efeito psíquico. As características formais das obras de arte desse período continuaram a introduzir a questão de transcendência, ou de consciência perceptiva. O crítico Mário Pedrosa definiu essa consciência perceptiva da seguinte maneira:

Ao procurar o sentido da identidade inconsciente com o artista, deparou o analista com outro processo psicológico que se aproxima daquele do artista em plena criação. O processo das séries perceptivas é o inverso da do artista. Neste, o processo inicia-se pelo outro lado, o lado da consciência, que exige o estímulo permanente da percepção da obra, e desta, e só desta, parte para chegar ao processo de pura elaboração empreendido na imaginação do artista (PEDROSA, 1995, p. 172)

É significativo dizer que o artista dá vida à obra até certo ponto. Na verdade, quando tentamos interpretar uma obra de arte, já supomos que existe algo para além da própria obra, o que Danto classificaria como “interpretação de superfície” e interpretação profunda”. Seriam essas interpretações uma tentativa de representar o interior e o exterior?

Essa noção entre espaço, matéria e forma que a arte moderna imprimiu como linguagem, evoluiu para uma abstração mais generalizada, potencializando a utilização de objetos outrora vulgares e desprezíveis. O historiador da arte Gombrich afirmou: “O futuro pertencia àqueles que decidissem começar de novo e livrar-se da preocupação com estilos ou adornos, fossem estes novos ou velhos” (GOMBRICH, 2013, p. 429). Vejamos o que Gombrich observou sobre Cézanne, Van Gogh e Gauguin:

Vimos que, para Cézanne, o que se perdera fora o senso de ordem e equilíbrio; a seu ver, a preocupação dos impressionistas com o momento fugaz os levava a negligenciar as formas sólidas e duradouras existentes na natureza. Para Van Gogh, ao render-se às impressões visuais e não explorar nada além das qualidades ópticas da luz e da cor, a arte corria o risco de perder a intensidade e paixão que são os únicos meios pelos quais o artista pode comunicar seus sentimentos aos demais. Gauguin, por fim, estava completamente insatisfeito com a vida e a arte que conhecia. Aspirava a algo muito mais simples e direto, e esperava encontrá-lo entre os primitivos (GOMBRICH, 2013, p. 427).

A inquietação desses três artistas e seus pontos de vista colocaram os fundamentos pelos quais conhecemos hoje como Arte Moderna. “A solução de Cézanne acabaria conduzindo ao Cubismo, surgido na França; a de Van Gogh levaria ao Expressionismo, que teria na Alemanha sua maior repercussão; e as inquietações de Gauguin produziram as diversas formas de Primitivismo” (GOMBRICH, 2013, p. 427). O movimento conhecido como Suprematismo, tendo seu desenvolvimento iniciado por volta de 1915, foi fundado por Malevich, cuja finalidade, centrada nas formas geométricas, de ser uma arte plasticamente “limpa”, encarregou-se de levar certas ações à existência. Uma delas, sem dúvida, era a pintura ampliada ao espaço pictórico.

Malevich percorria o caminho da materialização do não-material, a transformação do não-objeto em objeto. Aos poucos suas obras evoluíram de uma técnica tipicamente cubista para chegar a uma pintura livre dos excessos, mantendo a própria natureza da forma, pois era essa a sua preocupação: estrutura e clareza para a “solução dos problemas visuais” circundantes.

No Brasil, encontrar soluções visuais através de um processo dinâmico de composição era a intenção dos artistas neoconcretos. “Se as intenções compositivas originais do criador da mensagem visual foram bem sucedidas, ou seja, se para elas foi encontrada uma boa solução, o resultado será coerente e claro, um todo que funciona” (DONDIS, 2007, p. 105). A chave da percepção era o conteúdo elementar básico. Mas, e se o efeito visual for ambíguo? Huchet diz

que “os artistas concretos defendiam uma concepção do espaço que era uma concepção da inteligência desse espaço, analítica, e que não chega a tomar vitalidade temporal” (HUCHET *apud* GULLAR, 2012, p. 99). O que Ferreira Gullar talvez quisesse dizer, era que a obra não pode ser fechada em si mesma. Trata-se, na verdade, de um desdobramento empírio e também espiritual, onde a obra caminha com um esforço além do material.

Para Oiticica, esse processo de transformação do espaço se expõe da seguinte maneira: “a estrutura gira, então, no espaço, passando, ela também, a ser temporal: estrutura-tempo” (JORNAL DO BRASIL, 1960). O “Metaesquema” de Oiticica (FIGURA 9), passa por essa transmutação, onde a experiência temporal do movimento se integra à percepção da passagem do tempo, criando vibrações e atritos, ou como o próprio artista definiu: “Metaesquemas são espaços sem tempo, frestas no plano mudo” (OITICICA, 1972). Assim, essas variações criam um equilíbrio instável entre a cor, o espaço e o tempo, provocando oscilações distintas, ordenadas pelo movimento das formas.

Figura 9 – Metaesquema, Hélio Oiticica. Gouache sobre cartão, 52,5 x 63,9 cm, 1958, Coleção Tate Modern

Fonte: <https://bityli.com/qMLpxw2>. Acesso em 08 dez. 2019.

A vitalidade temporal que Gullar sentiu e achou suprimida, certamente implantou fundamentos de originalidade e expressividade, estruturas simples que novos movimentos enxergariam como tradição. Gombrich comenta que “cada geração, em algum momento, se rebela contra os padrões de seus pais; cada obra de arte deve seu apelo perante seus

contemporâneos não só àquilo que faz, mas também àquilo que deixa por fazer” (GOMBRICH, 2013, p. 489). De certa maneira, a resistência dos artistas estava na experimentação, na busca de novos estilos e ideias a serem abordadas.

III

3 O OBJETO TRANSFIGURADO

Tratar algo como obra de arte é supor que ele recaia
sob a estrutura da interpretação.
Arthur Danto

As vanguardas artísticas europeias no início do século XX foram as principais responsáveis por deslocar objetos do domínio quotidiano para dentro do *mainstream* artístico. Marcel Duchamp, o criador do *readymade*, pode ser considerado o grande agente dessa prática. Duchamp, juntamente com os dadaístas, foi capaz de produzir uma arte “estranha” e ao mesmo tempo única. Essa concepção irresoluta do objeto permitia para a arte dos dadaístas a criação de uma situação que Walter Benjamin chamaria de “aproximação, sempre dialética, da relação das coisas passadas a seu lugar” (DIDI-HUBERMAN, 1998, p. 174). Vemos nessa análise a ambivalência do objeto representado pela consistência do lugar para onde ele foi deslocado e pela memória material que esses objetos possuem.

Quando os dadaístas se uniram para provocar a burguesia e anexaram novos conceitos a objetos que estavam designados para outra utilidade, um novo campo de possibilidades se formou. Os dadaístas, assim, construíram uma ponte para que objetos cotidianos fossem mais uma vez utilizados na contemporaneidade através da apropriação. Um caminho tipicamente traçado fora dos padrões vigentes que instaurou uma nova dimensão na consciência estética.

A pintura de Malevich, entretanto, vinha na direção contrária à tradição e à sensibilidade modernas do início do século XX. Seu objetivo era, de fato, romper com os academicismos, no que diz respeito às escolas que pensavam apenas em termos figurativos. A linguagem geométrica, por outro lado, está completamente arraigada neste vasto universo que identificamos nestas duas mensagens visuais: o concreto e o abstrato.

Essa capacidade de, intuitivamente, nos adequarmos aos registros impressos, ou mesmo extravisuais, permitiu aos pintores construtivistas modificar a forma através da abstração e manipulá-la de tal modo que ela pudesse transcender à sua forma natural. Sem dúvida, há um labirinto entre a representação material e a percepção mental, um espaço “sem volume e sem lugar assinaláveis, pura energia, daquilo que Freud, e depois na história da arte,

Hubert Damisch e Didi-Huberman chamaram de ‘figurabilidade’, a faculdade imageante” (HUCHET, 2012, p. 116). O pintor brasileiro Paulo Pasta (1959-), descreve essa faculdade imageante como “funâmbulo” que, segundo o dicionário, é um equilibrista que anda na corda bamba, demonstrando sua destreza em exposições públicas. Essa expressão é muito usada pelos franceses, “um funambulismo entre a figuração e a abstração”, acrescenta. A esse respeito, Paulo Pasta complementa:

A pintura não constrói objetos: constrói visões. O ato de ver, que é passivo e quase involuntário, torna-se um fazer. É necessário um pacto, ainda que provisório e utópico, entre o pintor e o objeto, para que aquilo que é visto possa se reconhecer naquilo que é feito; e, de novo, entre o quadro e o espectador, para que o feito volte a ser visto (PASTA, 2012, p. 32).

Por essa razão, o objeto manipulado compreende a um objeto metafísico, no sentido amplo da palavra. É um objeto tomado de ser e fenecer. Desde que começou a pintar na década de 1980, as abordagens temáticas de Paulo Pasta estão alicerçadas na geometria, na metafísica, cujos quadros datam de 1985 a 1987, e em objetos do cotidiano. Frequentemente encontrados na arquitetura, essas relações foram materializadas como vigas, arcos, ogivas e colunas (FIGURA 10).

Figura 10 – Sem título, Paulo Pasta. Óleo e carvão sobre papel, 50 x 70 cm, 2002, Coleção Instituto Figueiredo Ferraz

Fonte: <https://bityli.com/96ZW1c>. Acesso em 30 set. 2021.

Suas telas mesclam-se entre médios e grandes formatos, e a cor é seu grande desafio e objeto de estudo. O uso da cor transcende a construção clássica da imagem e, mesmo sendo essencialmente abstrata, é possível observar essa relação arquitetônica, pois sempre há alguma referência ao símbolo, ao objeto

O artista relata que não consegue pintar partindo apenas de suposições, é necessário algo real, um pretexto qualquer (PASTA, 1998). Fissuras relacionadas ao tempo fizeram com que a identificação da obra do artista com o espectador adquirisse uma lenta apropriação, como se o quadro estivesse na espreita, à espera de um encontro. Falar de encontro na pintura de Paulo Pasta é o mesmo que falar de desencontro; existe uma ambiguidade mediada pela fragmentação. A todo instante as cores insinuam-se na tela, ora mais densas, ora mais sutis. A memória do artista está presente. Ele busca encontrar refúgio em sua pintura. E a pintura, por sua vez, lhe escapa, mostrando-se agora ser uma criação do tempo.

3.1 A geometria diante do tempo

Nelson Goodman, em “Linguagens da arte” (2006), afirma que “as experiências sensoriais e emotivas se revelam de formas complexas com as propriedades dos objetos” (GOODMAN, 2006, p. 263). Em suma, o espectador se depara com o tempo da obra e o tempo diante da obra. Didi-Huberman nos diz:

Diante de uma imagem, enfim, temos que reconhecer humildemente isto: que ela provavelmente nos sobreviverá, somos diante dela o elemento de passagem, e ela é, diante de nós, o elemento do futuro, o elemento da duração. A imagem tem frequentemente mais memória e mais futuro que o ser que a olha (DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 16).

O tempo da obra é a demonstração de um fenômeno metafísico. Na obra de Paulo Pasta, verificamos essa manifestação do tempo. O artista evidencia uma aproximação similar a de Didi-Huberman. A cumplicidade entre o artista e o tempo é materializada através do processo pictórico e aprofundada através da cor.

É uma resistência pré-estabelecida para fixar-se no tempo usando a matéria, no caso, a cor, como cúmplice. Com o tempo, suas formas vão se depurando, possibilitando uma aproximação maior entre o objetivo e a realização, ou seja, as formas assumem uma função de sustentação do espaço pictórico, e a cor exprime o drama dessa sustentação. É evidente nas obras de Paulo Pasta o desejo de aproximar as cores com o intuito de criar entre elas relações.

A cor movimenta-se conforme a direção imposta pelo pintor, como corporificação do tempo na tela.

Para Oiticica, “o tempo era fator primordial na obra de arte. Diante dela, o homem não mais medita pela contemplação estática, mas acha o seu tempo vital à medida que se envolve, numa relação unívoca” (JORNAL DO BRASIL, 1960). Mas é preciso ressaltar que o tempo da obra, em sua dimensão analítica, é a experiência de sentir. A representação teatral do tempo, como contagem regressiva, se parece com a conjugação de um verbo, onde os pedaços do agora são fragmentados e transformados em memória.

Qual é, pois, o lugar da memória e do tempo em uma obra de arte? “Tudo o que vejo por princípio está ao meu alcance, pelo menos ao alcance do meu olhar” (MERLEU-PONTY, 2012, p. 14). O que Merleau-Ponty está dizendo refere-se ao poder substancial do olhar. Um olhar direcionado, sintético. “O mundo do pintor é um mundo visível, tão somente visível, um mundo quase louco, pois é completo sendo, no entanto, apenas parcial” (MERLEAU-PONTY, 2012, p. 17). Este mundo parcial seria o mundo objetivo, aquele mundo que o pintor vê e contempla. A memória não ocupa um lugar fixo, ela está fora dos eixos discerníveis da visão imediata. Observa-se, com efeito, que o lugar da memória está amalgamado à visão. Só lembramos daquilo que vemos, só há memória daquilo que foi vivido.

O tempo, portanto, é essencial para a conjugação da memória, visto que ele permite ao objeto de arte colocar-se diante de nós e nos impor a sua própria força enquanto objeto de arte: “Ver é um fator natural do ser humano; a percepção é um processo de capacitação” (DONDIS, 2007, p. 137). Aqui faço uma observação: existe no mesmo objeto duas representações: o contato direto com a obra através do olhar reconhecida através das cores e das formas (ver), e o objeto transfigurado, moldado a partir da criatividade e experiência de seu autor (perceber).

Da radicalidade moderna da obra de Mondrian ao período neoconcreto de Oiticica, o espírito da pintura abarcou um recurso pautado na pura visualidade da forma e da cor, composto de elementos organizados que deram relevância à arte geométrica. No Brasil, a arte concreta notabilizou-se em grande parte pela arquitetura. Max Bill, artista suíço, foi um grande crítico da arquitetura brasileira e, apesar das diferenças, foi o principal responsável por trazer a arte concreta para a América Latina e para o Brasil.

Bill sempre defendeu a arte ligada ao racional, uma arte puramente matemática. Negava os sentimentalismos e experimentalismos pueris. Em alguns casos esse fenômeno

significou uma mudança na estrutura da linguagem, anunciando um tipo de reconfiguração ao terreno formal da arte. Entre seus protagonistas estavam os irmãos Haroldo e Augusto de Campos, Décio Pignatari, Waldemar Cordeiro e Geraldo de Barros. Naturalmente, as metas estabelecidas no concretismo⁹ foram ampliadas e ganharam novas dimensões.

As mudanças nas estruturas da linguagem também influenciariam o padrão de comportamento da sociedade. Em meados do século XX, a arte conceitual e a arte minimalista ganharam a alcunha de herméticas e enigmáticas, designação que logo se tornou parte da discussão da arte em termos teóricos e racionais, levando em consideração o desenvolvimento de uma pesquisa intelectual em torno das artes plásticas e visuais.

3.2 Excessos, catástrofes e indefinições

O sociólogo e filósofo polonês, Zygmunt Bauman, chama a atenção para a frase do analista de mercado varejista Victor Leblow, sobre a reconstrução do pós-guerra: “Precisamos de coisas consumidas, destruídas, gastas, substituídas e descartadas em uma taxa sempre crescente” (BAUMAN *apud* LEBLOW, 2009, p. 111). Não é difícil compreender que a arte não estava em condições de atravessar incólume ao período entreguerras. O medo e a insegurança foram os primeiros sentimentos dessa atmosfera que pairava em um país mobilizado pelo autoritarismo e pelo terror. O jornalista e escritor Fernando Jorge, menciona em seu livro “Hitler, retrato de uma tirania”, (2011), que o historiador Oswald Spengler previa o perigo da autoridade dada a Adolf Hitler pelo povo alemão. Ele declarou: “Hitler possui todos os defeitos do homem de partido, sem as grandes virtudes do homem de Estado. Tudo nele é impulsivo, sem nada de criador. É um perigo mortal... Eu sofro terrivelmente quando penso em sua pessoa” (JORGE *apud* SPENGLER, 2011, p. 173). O preço que os artistas pagariam para usufruírem de liberdade seria altíssimo. Mário Pedrosa nos diz:

Na Alemanha de Hitler, os melhores artistas modernos resistiram a tudo, inclusive à fome e à cadeia, para continuar fiéis aos seus ideais estéticos. E por isso mesmo eles resurgiram do anonimato, da ilegalidade, dos porões onde se abrigavam, com uma vitalidade que não se encontra em nenhum outro país (PEDROSA, 1995, p. 242).

⁹ Os principais autores do Concretismo são seus idealizadores e divulgadores, Décio Pignatari e os irmãos Augusto e Haroldo de Campos. Ao longo dos anos, eles realizaram trabalho decisivo nas áreas de teoria literária e linguística, e desenvolveram linhas particulares de criação poética (ITAÚ CULTURAL, 2019). Figuras centrais da arte brasileira do século XX, Waldemar Cordeiro e Geraldo de Barros tornaram-se articuladores do concretismo no país.

No Brasil, Pedrosa também nos lembra:

Aqui mesmo, a porca ditadura de Getúlio Vargas, com o seu DIP e o seu Filinto Müller na polícia, além de alguns cartórios e empreguinhos distribuídos de vez em quando, chegou para acomodar quase toda gente. Alguns recalcitrantes tiveram de sair do país ou foram para o xadrez ou Fernando Noronha. Somente a guerra e as contradições mundiais, que apanharam o Ubu brasileiro com sua corte pelos flancos, o puseram abaixo. Se não fora o clima da guerra com suas convulsões, o punhado de inconformados continuaria a inexistir aos olhos do mundo lá fora e, por fim, aos próprios olhos da maioria dos brasileiros (PEDROSA, 1998, p. 77-78).

É prova incontestável que, sabendo da relutância dos pintores e escultores europeus, os nazistas traçaram programas ideológicos e propagandísticos para difamar as “irrelevantes e grotescas” obras de arte perante a sociedade. Todas as obras que não estavam de acordo com o ideal nazista de raça superior e de beleza eram confiscadas ou destruídas. Em 1933, o regime nazista fechou a escola Bauhaus na Alemanha, uma escola de artes aplicadas e arquitetura criada por Walter Adolf Gropius (1883-1969), em 1919, e desde então, as perseguições aos artistas eram constantes. Salcedo nos diz que “a Bauhaus pretendia proporcionar prazer estético à sociedade por meio dos objetos que constituem o ambiente imediato de sua existência” (SALCEDO, 2008, p. 63). Já para os alemães, a escola Bauhaus era percebida como uma ampliação da visão deturpada do homem social.

Dentre centenas de obras de arte apreendidas durante esse período, estavam também obras dos artistas Wassily Kandinsky, Paul Klee, Piet Mondrian e Lasar Segall, artistas que cobrem as modalidades geométricas que analisamos no capítulo anterior. Lasar Segall, por exemplo, foi um artista duplamente perseguido. Na Alemanha nazista ele teve suas obras apreendidas, como também expostas em conjunto com outras obras ditas “degeneradas”. No Brasil, país para onde o artista migrou em 1923, foi alvo de manifestações antifascistas na década de 1940, como a exposição cujo título era: “Arte Condenada pelo Terceiro Reich” (SEGALL, 2018). A arte geométrica, por sua vez, manifestou-se como um ideal de perfeição e os anos posteriores à sua criação foram de resistência e impetuosidade.

O que aconteceu na Alemanha a partir de 1933, quando Adolf Hitler assume completamente o poder, e em diversos outros países da Europa, e posteriormente no restante do mundo, foi a formação de uma arte dissidente, dinâmica, alimentada pela vitalidade de sobreviver e pela convenção de existir. Inevitavelmente, os artistas criaram toda uma nova concepção de arte associada às fraquezas e desesperanças que a Segunda Guerra Mundial proporcionou.

Kandinsky e Klee foram dois mestres que experimentaram muitas possibilidades de criação artística, todos os tipos de expressionismo abstrato desenvolvidos desde 1914 têm algum aspecto da obra desses dois artistas (READ, 2001). O desenvolvimento particular da pintura do pós-guerra ficou associada aos aspectos espirituais do homem, ou seja, o ato de criar estava arraigado a um enorme impacto emocional. “Quem fala é a psique, e tudo o que o artista pode fazer é dar testemunho da visão que há dentro de si” (READ, 2001, p. 244). Palavras como “espírito” e “alma” são constantes desde o início da década de 1900. Entre 1910 e 1912, as pesquisas em torno da cor e da forma, principalmente por Kandinsky e Malevich, eram usadas como agentes internos, ligados diretamente à alma do artista.

Durante os anos que precederam à Segunda Guerra Mundial (1912-1933), a prática artística já caminhava para um dinamismo pós-moderno, resistindo e ultrapassando limites que foram antes estabelecidos na pintura tradicional realista, tendo como justificativa teórica o conceito de precisão e beleza. A inquietação, conforme os anos foram passando, inseriu na sociedade um sentimento de desesperança. A historiadora de arte, Amy Dempsey, citando o escritor Albert Camus (1913-1960), considerado um herói da resistência durante a Segunda Guerra Mundial, expressou toda essa amarga experiência na frase: “É verdade que a única coisa que se pediu a nossa geração é que ela fosse capaz de lidar com o desespero” (DEMPSEY *apud* CAMUS, 2003, p. 176). Uma nova filosofia surgia em meio aos artistas desiludidos com a guerra: o existencialismo. A singularidade do período existencialista era pautada por outras palavras como autenticidade, angústia, alienação, absurdo, náusea, transformação, metamorfose, ansiedade e liberdade (DEMPSEY, 2003). O estado de espírito era a característica principal da linguagem claustrofóbica da pintura desse período. A Europa fortemente carregada de ideologias durante o final de 1945 buscava uma saída para às artes visuais, com a determinação de prosseguir em meio aos escombros que a máquina nazista havia causado.

A realidade na Europa estava envolta por convicções político-partidárias alemãs. A Itália e a Alemanha adotaram posturas antimodernas antes da guerra, e quem insistiu teve suas atividades canceladas ou foram deportados para campos de concentração. Posteriormente, essa postura trouxe problemas para a arte geométrica na Itália, por exemplo, uma vez que a geometria era considerada fria e antidemocrática, pois estava arraigada à ideologia fascista (DEMPSEY, 2003). Com isso, a abstração orgânica prosperou no pós-guerra, como uma arte mais cálida e acolhedora, repleta de engajamento físico e emocional.

Os conflitos após a Segunda Grande Guerra passaram a ser outros, e uma parcela dos artistas, cunhados como expressionistas abstratos, compartilhavam a figura do artista alienado da sociedade, com a obrigação moral de criar um novo tipo de arte afim de enfrentarem o mundo absurdo e irracional que habitavam (DEMPSEY, 2003). Mesmo antes dos dois principais conflitos mundiais, diversos artistas imprimiram suas marcas com o conceito vanguardista de unir o interior com o exterior. Isso justifica a necessidade de o artista refletir a estética da pintura e dar a ela um diagnóstico heterodoxo e pragmático, não tendo, contudo, limites. Esse diagnóstico é enfatizado pelo professor Stéphane Huchet em “A plástica exponencial da arte” (2012):

Para criticar uma linguagem, é preciso uma segunda que seja em relação com a estrutura da primeira, mas que possua uma estrutura nova. É exatamente o que, analisando as conquistas formais do cubismo, Malevich já ressaltava em 1919... Para Malevich, o empréstimo a outras fontes permitia abrir a pintura tanto à sua heteronomia quanto à sua autonomia (HUCHET, 2012, p. 131).

A autonomia da pintura era suscitada pela análise racional da realidade e pela exteriorização dessa realidade através do espírito. O espírito, por sua vez, não era condicionado pelo sentimento, mas sim pela mente. No manifesto “As bases da arte concreta”, em 1930, Theo van Doesburg escreveu:

Declaramos: 1. A arte é universal. 2. A obra de arte deve ser inteiramente concebida e formada pela mente antes de sua execução. Ela não deve receber nada das propriedades formais da natureza ou da sensualidade e do sentimentalismo. Queremos excluir o lirismo, a dramaticidade, o simbolismo etc. 3. O quadro deve ser construído inteiramente a partir de elementos puramente plásticos, isto é, superfícies e cores. Um elemento pictórico não possui outro significado além de “si mesmo” e, portanto, o quadro não tem outro significado além de “si mesmo”. 4. A construção do quadro, bem como seus elementos, deve ser simples e controlável visualmente. 5. A técnica deve ser mecânica, isto é, exata e antiimpressionista. 6. Esforço visando absoluta clareza (DEMPSEY, 2003, p. 159).

Para Theo van Doesburg, a arte de Kandinsky figurava em torno da abstração expressiva, e portanto, estava ausente de absoluta clareza. Os grupos que se formaram no Brasil, Argentina, Itália e Suécia, entre os anos 1940 e 1950, continuaram a angariar novos afiliados da arte concreta, porém, a arte informal e o abstracionismo europeu tiveram maior ressonância, dando origem a uma nova geração de artistas.

Diante das cenas de destruição, fome, doenças e perseguição, o imaginário dos artistas era um retrato do caos e da depressão, o que se adequava bem ao declínio moral e à imensa

desolação que o mundo europeu experimentou. René Magritte, conhecido pintor surrealista belga, chama a atenção para o papel da visão na construção pictórica, onde “o intelecto e as emoções condicionam a percepção da realidade e, em última análise, questionam a própria realidade”. Amy Dempsey acrescenta: “A verdadeira arte da pintura consiste em conceber e realizar quadros capazes de oferecer ao espectador uma pura percepção visual do mundo exterior” (DEMPSEY *apud* MAGRITTE, 2003, p. 162). Aos olhos dos espectadores, o mundo exterior estava devastado, mais precisamente transformado em não-mundo, desmembrado, uma espécie de mundo desintegrado.

3.3 O objeto como narrativa

Com a amplitude do embate e seu tardio desfecho, perguntas de todas as matizes estavam longe de serem respondidas e encerradas. As ideias, no entanto, retomaram um caminho frágil e fugidio, que continha basicamente a atmosfera perturbadora dos anos anteriores. No final dos anos 1950, do mesmo modo, os artistas expressionistas haviam concentrado todas as suas criações em um estilo carregado de individualismo. A partir de 1960, movimentos como o Neodadaísmo, o Novo Realismo, a Pop Arte e a Arte Minimalista tentaram reaproximar a arte com o meio onde ela estava inserida. Fundou-se a partir de então, uma consonância linear com as perspectivas criacionais dos artistas, onde materiais considerados “marginais” foram introduzidos aos conceitos estéticos.

É interessante notarmos como muitos artistas desempenharam um papel determinante aproximando o objeto ao campo intelectual da criação artística. Vejamos o diálogo do crítico Bruce Glaser com o artista Frank Stella (1936-) sobre sua famosa série de faixas pintadas entre 1958 e 1965:

GLASER - Você sugere que não há mais soluções a encontrar, ou problemas a resolver em pinturas? (...) STELLA - Minha pintura se baseia no fato de que nela se encontra apenas o que nela pode ser visto. É realmente um objeto. Toda pintura é um objeto, e todo aquele que nela se envolve suficientemente acaba por se confrontar à natureza de objeto do que ele faz, não importa o que faça. Ele faz uma coisa. Tudo isto deveria ser óbvio. Se a pintura fosse suficientemente incisiva, precisa, exata, bastaria simplesmente você olhá-la. A única coisa que desejo que obtenham de minhas pinturas e que de minha parte obtenho é que se possa ver o todo sem confusão. Tudo que é dado a ver é o que você vê (DIDI-HUBERMAN, 1998, p. 55).

A estética utilizada por Stella utiliza a materialidade da forma como modalidade concreta e indissociável do objeto. Através das cores, a percepção sensorial instiga o observador a “sentir a obra”, não apenas intelectualmente, como exposto por Merleau-Ponty: “o intelectualismo não fala dos sentidos porque, para ele, sensações e sentidos só aparecem quando eu retorno ao ato concreto de conhecimento para analisá-lo” (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 292), mas experimentando-a através de suas coordenadas geométricas. É precisamente nessa estética que a obra de Emmanuel Nassar (FIGURA 11) se apresenta.

Figura 11 – Vértice, Emmanuel Nassar. Técnica mista sobre papel, 19,5 x 19,5 cm, 2000, São Paulo-SP

Fonte: <https://bityli.com/iir4AwM>. Acesso em 07 jan. 2020.

A sensação de movimento que a obra proporciona através de suas cores e formas, contribui para a experiência do sujeito que encontra no objeto a sensorialidade interior. Merleau-Ponty propõe uma reflexão a esse respeito:

A qualidade sensível, longe de ser coextensiva à percepção, é o produto particular de uma atitude de curiosidade ou de observação. Ela aparece quando, em lugar de abandonar todo o meu olhar no mundo, volto-me para este próprio olhar e pergunto-me o que vejo exatamente (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 305).

E o que vemos, exatamente? “Vemos aquilo que precisamos ver”, afirmou Dondis (2007). Porém, a capacidade de perceber aquilo que não enxergamos só é possível através da decodificação visual que o indivíduo aprende. Dondis descreve o que a filósofa Susanne Langer diz sobre essa expressão visual:

A forma, no sentido em que os artistas falam de ‘forma significante’ ou ‘expressiva’, não é uma estrutura abstrata, mas uma aparição; e os processos vitais da sensação e da emoção que uma boa obra de arte expressa dão ao observador a impressão de estarem diretamente contidos nela, não simbolizados, mas realmente representados. A congruência é tão assombrosa que símbolo e significado parecem constituir uma só realidade (DONDIS *apud* LANGER, 2007, p. 135).

Novamente: “O que você vê, você vê. Na imediatez se encontra o incomparável poder da inteligência visual” (DONDIS, 2007, p. 134). A curiosidade e a observação são peças elementares de revelação de uma obra de arte. É quase impossível “penetrar” em uma obra de arte excluindo as qualidades sensíveis do sujeito e do objeto. Da mesma maneira, a experiência sensorial da cor e da forma está ligada ao tempo, a constância que a obra possui enquanto matéria. Nesse sentido, a universalidade da arte nos anos 1960 intensificou a sistematização dos processos artísticos, ressaltando a temporalidade dos materiais como elemento estético. Read nos diz:

A adoção por Andy Warhol das latas de sopa Campbell como matéria de natureza-morta e a adaptação feita por Roy Lichtenstein das técnicas e situações das histórias em quadrinhos não provinham tanto do desejo de chocar quanto de uma necessidade premente de explorar o potencial formal da efêmera produção gráfica comercial (READ, 2001, p. 298).

A imagística popular para Andy Warhol era subvertida pela sua estética barata ao utilizar a técnica de imagens em serigrafia (silkscreen). Enquanto Warhol especializou-se em transfigurar símbolos emblemáticos da cultura norte-americana como Elvis Presley, Marilyn Monroe e Jackie Kennedy, outros artistas exploraram elementos também populares, como Jasper Johns e Robert Rauschenberg.

Jasper Johns (1930-) e Robert Rauschenberg (1925-2008) construíram obras bidimensionais e tridimensionais, onde exploravam deliberadamente objetos do cotidiano. Gullar, no entanto, nos lembra que com a ruptura da linguagem pictórica (tachismo¹⁰), “chega-se à antiarte, rompem-se os limites entre o espaço artístico e a vida, entre o gesto expressivo e

¹⁰ Tendência artística que finca raízes na Europa no período após a Segunda Guerra Mundial, 1939-1945.

a ação pura e simples” (GULLAR, 2003, p. 105). Emmanuel Nassar, artista plástico paraense, utilizou-se dessa ruptura ao aplicar sobre diferentes objetos, padrões diferenciados de cor e forma (FIGURA 12).

Figura 12 – Chapa 50, Emmanuel Nassar. Acrílica sobre chapa metálica, 90 x 90 cm, 2007, São Paulo-SP

Fonte: <https://bityli.com/Wmwtzc7>. Acesso em 07 jan. 2020.

A estrutura compositiva em grande parte das obras de Emmanuel Nassar possui uma importante marca narrativa, que inclui suas iniciais “E” e “N” (FIGURA 12). Esse processo de apropriação em suas pinturas, geralmente planas e bidimensionais, encarnam um duplo universo: o popular, pois suas obras possuem marcas e padrões convencionais, uma combinação da arte com a vida, e o erudito, onde um novo ponto de vista emerge, no qual pouca atenção oferecemos, que são as formas rudimentares carregadas de elementos neoconcretistas. Nassar se interessa por essa dualidade, de uma coisa não parecer aquilo que é, ou seja, suas obras detêm uma percepção subjetiva da realidade.

Em sua obra “Book”, de 1957 (FIGURA 13), Jasper Johns manifesta essa mesma vontade de Nassar, de ressignificar o sentido de uma obra, procurando, talvez, um deslocamento do mundo real. Tanto Johns quanto Nassar utilizam da experiência para adquirirem independência e liberdade. E, apesar de mantarem-se criativos, revelam um certo descuido, proposital talvez, na execução estética de suas obras mais recentes, o que nos faz lembrar que a realidade é, também, preenchida pelos deslocamentos e borrões que a vida nos impõe.

Figura 13 – Book, Jasper Johns. Encáustica sobre livro e madeira, 25,4 x 33,2 cm, 1957, Coleção particular

Fonte: <https://bityli.com/oPYznRZ>. Acesso em 07 jan. 2020.

Rauschenberg e Johns ignoraram as fronteiras tradicionais entre pintura e escultura (READ, 2001), criando técnicas e situações transgressoras para a época (FIGURA 13, FIGURA 14). Diferentemente dos objetos provocativos que Rauschenberg utilizava, como um bode, uma galinha ou guarda-chuvas pendurados em uma tela, o que poderia ser mais transgressor do que a obra *White Painting* (FIGURA 14), de 1951? Uma enorme pintura, composta de sete painéis, todos brancos. Quando exposta, Rauschenberg foi motivo de chacota, assim como tantos outros artistas vanguardistas. A originalidade e autenticidade de Rauschenberg trouxe uma característica de renovação para a arte moderna, que estava atrelada a uma nova experiência estética.

Rauschenberg arriscou-se ao realizar essa pintura, onde a imagética é desenvolvida combinando apenas materiais tradicionais pouco nobres, sem o gestualismo característico que outras de suas obras apresentavam. Mas, ao contrário das investidas mais elaboradas de seus trabalhos anteriores, a ambiguidade da obra *White Painting* (FIGURA 14), culmina no contraste entre a realidade e a ilusão. O que é real? O que é ilusão? As respostas, em termos estéticos, refletem numa imagética de natureza pessoal e enigmática, possivelmente mais sensível e complexa.

Figura 14 – White Painting, Robert Rauschenberg. Óleo sobre tela, 72 x 125 x 1 1/2 inches, 1951, Fundação Robert Rauschenberg

Fonte: <https://bityli.com/8GPs06t>. Acesso em 10 jan. 2020.

Esse processo pelo qual o campo da arte foi submetido desestabilizou e, ao mesmo tempo, multiplicou a forma como uma obra de arte era concebida. Tal desequilíbrio sintomático poderia ser caracterizado como a perda da aura do objeto artístico, o que Benjamin relacionou ao caracterizar o objeto reproduzido em massa. A partir do início do século XX, a característica predominante que tenta responder à questão da perda da aura, ou do sublime, é a ressonância que determinados materiais e padrões estéticos possuíam.

O ciclo da vida urbana e o conjunto de elementos que a compõe configuram uma categoria de incertezas, “consequências das cidades contemporâneas, modernas, congestionadas e densamente povoadas” (BAUMAN, 2004, p. 131). Essas incertezas, por definição, são objetivadas pelo sentimento de transitoriedade e efemeridade que a velocidade do progresso produz. Apesar das quantidades exorbitantes de detritos humanos e dos processos ineficazes de contenção desses resíduos, a sociedade planeja formas cada vez mais sofisticadas de consumo.

Na obra “*Erased de Kooning Drawing*”, de 1953, Rauschenberg utilizou diversos tipos de borracha para apagar um desenho (FIGURA 15) de Willem de Kooning (1904-1997). Uma obra originariamente figurativa se recusa a refletir o visível e passa então a tornar visível aquilo que é, uma simples imagem apagada, uma obra irremediavelmente protegida sobre a

permanência segura da cor, da forma e do tempo. De forma intencional, o tempo e o espaço da obra constroem um campo de indeterminação, cujo conteúdo atrai no espectador um esforço de imaginação.

Figura 15 – Apagando De Kooning, Robert Rauschenberg. Traços de desenho em papel com etiqueta e dourado, 64,14 x 55,25 x 1,27 cm, 1951, Coleção SFMOMA

Fonte: <https://bityli.com/EFuLVis>. Acesso em 05 fev. 2020.

A obra de Rauschenberg pode ser reconhecida como expressionista, conceitual, pop, minimalista, mas também geométrica. A sua identidade entorno do espaço e do tempo, o que Oiticica se refere como “o estado primeiro criativo, estático por excelência, da não-representação” (JORNAL DO BRASIL, 1960), é um estado onde a cor e a forma encontram a pureza.

A ausência de representação figurativa transforma a obra numa armadilha estética. Apesar do distanciamento reflexivo que ela impõe a si mesma, a imagem apagada traz à luz algo novo, uma tentativa talvez, de convergir o espaço e o tempo da obra num lugar de construção do imaginário.

IV

4 DIFERENTES EXPRESSÕES

Sempre, diante da imagem, estamos diante do
tempo.

Georges Didi-Huberman

A obra “*Untitle Estructura (Blue)*” (FIGURA 16), da artista cubana Carmen Herrera, adquire uma forte expressividade pela estrutura notadamente vanguardista. A obra foi concebida inicialmente nos anos 1960, período que os materiais industriais tendiam a assumir um papel mais proeminente. A força do símbolo na obra de Herrera é perceptiva, sensorial e interpreta os elementos básicos de composição. Os símbolos são um produto da materialidade da cor e da forma, que juntos povoam o subconsciente e fazem da experiência de ver um exercício de resgate da memória.

Figura 16 – Estructura, Carmen Herrera. Acrílico e alumínio, 101,6 × 178,1 × 8,3 cm, 1966/2016, Galeria Lisson

Fonte: <https://bityli.com/2tkvekM>. Acesso em 05 fev. 2020.

Uma pergunta crucial, entretanto, nos é feita por Didi-Huberman: “Como fazer história se o tempo se dissemina?” (DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 46). Trata-se de uma pergunta cuja resposta implica a construção do imaginário. A aura, segundo Walter Benjamin, também responde a essa pergunta, uma vez que a percepção encontra aberturas que não são as mesmas das assimilações habituais, isto é, o olhar se une a uma expectativa de transcendência, um lugar de contemplação e outras possibilidades.

A obra de Herrera em especial, suscita essa abertura que os símbolos geométricos proporcionam. A forma delicadamente equilibrada é capaz de esclarecer sua especificidade e nos envolve de maneira sutil. Por outro lado, a leitura de uma obra é sempre a leitura do tempo em que a obra se encontra. A nossa época produz, sem dúvida, uma interpretação mais apurada dos símbolos, visto que a visão plástica que temos da vida cotidiana é rica de representações geométricas.

O saber histórico de uma época é, portanto, construído com base em um conjunto de fenômenos temporais. “A história constrói intrigas, a história é uma forma poética, até mesmo uma retórica do tempo explorado” (DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 42). O tempo explorado é também o tempo perdido, o tempo velado, o tempo sofrido. O exame do território do tempo significa abarcar todos os seus paradoxos e anacronismos. Contudo, poderíamos vincular a essa articulação ainda outro pensamento de Didi-Huberman:

Não se descarta o “anacronismo” do discurso rejeitando toda a “anacronia” para o lado do real. Jacques Rancière tem razão em afirmar que há modos de conexão, na história como processo, que podemos chamar positivamente *anacronias*: acontecimentos, noções, significações que tomam o tempo às avessas, que fazem circular o sentido de uma maneira que escapa a toda contemporaneidade, a toda identidade do tempo com ‘ele mesmo’. Ele tem razão em concluir que “a multiplicidade das linhas de temporalidades, os próprios sentidos de tempo incluídos em um ‘mesmo’ tempo é a condição do agir histórico (DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 37).

O “agir histórico” de Didi-Huberman inclui a capacidade do tempo de se manifestar como uma propriedade do espaço. O tempo é um dispositivo da própria experiência temporal, que aqui interpretamos como a imaginação e a memória. “Ora, a memória também joga em várias frentes do tempo” (DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 25). O modo como percebemos a imagem de um símbolo, do ponto de vista pictórico, faz emergir toda a relação que o observador tem com aquele determinado símbolo, resgatando e privilegiando os dispositivos cerebrais ao trazerem à tona toda uma relação que chamarei aqui de “imaginário vívido”.

“Nós vemos a profundidade, o aveludado, a maciez, a dureza dos objetos, dizia Cézanne” (MERLEAU-PONTY, 1991, p. 87). Esse imaginário vívido é exatamente essa concepção ativa que o olho permite ver e o imaginário permite recordar. Afirma Merleau-Ponty:

Se o pintor quer exprimir o mundo, é preciso que o arranjo das cores traga em si esse ‘todo indisível’; caso contrário, sua pintura será uma alusão às coisas e não as mostrará na unidade imperiosa, na presença, na plenitude insuperável que é, para todos nós, a definição do real. Eis porque cada pincelada deve satisfazer a uma infinidade de condições, eis porque Cézanne meditava às vezes durante uma hora antes de executá-la: ela deve, como diz Bernard, “conter o ar, a luz, o objeto, o plano, o caráter, o desenho, o estilo”. A expressão daquilo que existe é uma tarefa infinita (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 87).

Cézanne sabia que as ramificações relacionadas à visão eram infinitas. “Tanto instintiva quanto intelectualmente, grande parte do processo de aprendizagem é visual. Há, portanto, na compreensão visual, a construção do objeto apresentado como obra de arte. A vasta gama de interpretações dos objetos de arte moderna e contemporânea é um fator quase sempre abordado de forma bastante positiva pelos críticos de arte. Uma explicação para essa abordagem determinantemente otimista talvez seja, em grande parte, a excessiva maneira de encontrar nesses objetos diferentes leituras e interpretações. A informação visual geométrica, nesse sentido, é muito mais profunda e condensada do que um determinado objeto abstrato.

Através da literatura, por exemplo, o conceito de interpretação de textos produz um efeito semelhante na interpretação de uma obra de arte. Dondis declara que “a chave da percepção se encontra no fato de que todo o processo criativo parece inverter-se para o observador” (DONDIS, 2007, p. 105). Do mesmo modo, Umberto Eco em sua obra “Interpretação e superinterpretação” (1993), nos ajuda a compreender essa abordagem:

Algumas categorias da crítica contemporânea afirmam que a única leitura confiável de um texto é uma leitura equivocada, que a existência de um texto só é dada pela cadeia de respostas que evoca e que, como Todorov sugeriu maliciosamente (citando Lichtenberg a propósito de Boehme), um texto é apenas um piquenique onde o autor entra com as palavras e os leitores com o sentido (ECO, 1993, p. 28).

A estrutura narrativa das formas geométricas é registrada, também, pela profundidade e movimento que delas provém, e, como bem observou Eco (1993), a interpretação de uma obra é uma especulação, que compreende mecanismos técnicos e imaginários. Desse modo, tanto a literatura quanto a pintura, possuem estratégias semelhantes: o discurso, enquanto obra de arte inventada, e a percepção, baseada nos sentidos do observador.

4.1 A construção da informação: definição e percepção

Os conceitos estéticos que um artista se propõe a criar passam pela definição e percepção. As intenções compositivas geométricas criam, nesta perspectiva, uma bem-sucedida construção da informação, ordenadas e determinadas a acentuar a expressão da cor e da forma diante do tempo. O símbolo geométrico (FIGURA 17) rompe com as barreiras transitórias dos materiais que são utilizados como suporte. Aqui é importante ressaltarmos a importância do símbolo geométrico como composição abstrata (FIGURA 17, FIGURA 18). O ponto principal do símbolo, nesse caso, é transmitir uma mensagem facilmente identificável. Os símbolos, entretanto, são elementos heterogêneos, uma vez que podem ser discernidos pelo uso não verbal, permitindo sua aplicação em diferentes meios e atividades.

Figura 17 – Sem título, Jean Belmonte. Acrílica sobre madeira, 69,7 x 28,6 x 5,9 cm, 2020, Orlando Lemos Galeria, Belo Horizonte-MG

Fonte: acervo do artista

Para Dondis (2007), “quanto mais representacional for a informação visual, mais específica será sua referência; quanto mais abstrata, mais geral e abrangente” (DONDIS,

2007, p. 95). No caso dos símbolos geométricos, sua manifestação visual é demonstrada pela exatidão (FIGURA 17 E FIGURA 18).

Figura 18 – Sem título, Jean Belmonte. Acrílico sobre madeira, 49,5 x 53 x 13 cm, 2020, Orlando Lemos Galeria, Belo Horizonte-MG

Fonte: acervo do artista

A síntese dessa experiência se encontra na bem-sucedida composição dos elementos básicos da cor e da forma. “A redução de tudo aquilo que vemos aos elementos visuais básicos também é um processo de abstração, que, na verdade, é muito mais importante para o entendimento e a estruturação das mensagens visuais” (DONDIS, 2007, p. 95). Isso não significa que o caráter comum da composição não possua a competência de mesclar o interior com o exterior, o que Kanskinsky e Cézanne trabalharam continuamente.

A purificação da forma e da cor concebidos por Malevich transmitem a síntese da obra de Herrera, e também fazem parte da formulação estética em minhas obras. Essa possibilidade de uma obra relacionar-se com outras diz respeito a uma imersão pelo tempo da obra, uma experiência que permite trazer para perto o que está longe. A escritora e filósofa suíça, Jeanne Marie Gagnebin (1949-), nos ajuda a entender essa questão da seguinte maneira:

Walter Benjamin talvez tenha encontrado em Klages uma teoria da imagem e do olhar que possivelmente lhe formenceu elementos importantes para sua própria teoria da aura. Em seu livro ‘Do Eros cosmogônico’, distingue dois tipos de olhar e de visão. A primeira visão, aquela de ‘um observador que quer estabelecer distinções’, trata ‘do distante como se fosse algo próximo’, estabelecendo uma

‘sequência de locais’ que pode então percorrer; a segunda pertence ao espectador que contempla até mesmo o objeto mais próximo numa ‘imersão desprovida de fim’, porque está fascinado pela ‘imagem’ do objeto e pelas ‘imagens vizinhas que a cercam’ (GAGNEBIN, 2014, p. 136).

Assim, a busca pictórica alcança o inconsciente, as simples formas geométricas parecem flutuar em nossa mente, dando a impressão de estarem em movimento. O uso da cor, sob certos aspectos, encontra uma trajetória autônoma, no sentido de desobstruir a barreira do material não usual. Tal abordagem, ao utilizar materiais descartáveis, ou mesmo informais, levaria o observador a indagar sobre o seu verdadeiro valor: isso é uma obra de arte? “Mas distinguir obras de arte de outras coisas não é uma tarefa tão simples” (DANTO, 2006, p. 14). A possibilidade de ver é uma reação estética e fenomenológica, uma atitude de curiosidade e observação. Em termos visuais, essa questão é ao mesmo tempo ambígua e contraditória, pois implica um julgamento intelectual e cognitivo.

A fragmentação, segundo Dondis, “é a decomposição dos elementos e unidades de um design em partes separadas” (DONDIS, 2007, p. 145). Através dessa fragmentação, podemos atribuir ao processo de configuração pictural de uma obra de minha autoria “Sem Título” (2021), por exemplo (FIGURA 19), várias técnicas apresentadas por Dondis (DONDIS, 2007, p. 141): “Previsibilidade, espontaneidade, sutileza, estabilidade, planura, singularidade, simplicidade, regularidade, simetria, equilíbrio”. Por meio de todos esses pontos, a formulação visual de uma obra tipicamente geométrica é corporificada e ajustada ao plano pictural, além de seus componentes serem facilmente percebidos e reconhecidos pelo observador. Sobre isso, Arnheim acrescenta:

De um modo mais plausível, poderíamos observar que quando, por alguma circunstância, a mente é libertada de sua sujeição comum às complexidades da natureza, ela organizará configurações de acordo com as tendências que governam seu próprio funcionamento. Temos muita evidência de que a tendência principal neste caso em ação é aquela em direção à estrutura mais simples, isto é, no sentido de uma configuração geométrica mais regular, mais simétrica que se pode conseguir sob tais circunstâncias (ARNHEIM, 2005, p. 132).

Figura 19 – Sem título, Jean Belmonte. Técnica mista sobre madeira, 78 x 51 x 3,5 cm, 2021, Coleção particular, Belém-PA

Fonte: acervo do artista

Percebemos essa configuração de estruturas mais simples nas obras de Sérgio Sister (FIGURA 20, FIGURA 21). A experiência relacionada à memória nos diz que as caixas pintadas são referentes às caixas de frutas, muito utilizadas em empórios e feiras. A transfiguração do objeto comum em objeto de arte é interpelada através da mudança de perspectiva desse objeto. A obra de arte, sendo um objeto multifacetado, é composta de diversas partes. A extensão dessas partes, mediante uma sociologia do objeto, dá-se pelas leis da percepção e representação.

Figura 20 – Caixa de fruta, Sérgio Sister. Óleo sobre madeira, 38 x 23 x 7cm, 1996, Coleção particular

Fonte: <https://bityli.com/ft7sKRn>. Acesso em 13 ago. 2020.

Na perspectiva que as formas se apresentam nas obras de Sister, temos um reconhecimento imediato, considerando os materiais utilizados. Em minha obra, (FIGURA 19), esse reconhecimento torna-se fragilizado pela ambiguidade dos elementos. Naturalmente, essa efemeridade, comum na arte contemporânea, nos move para possíveis análises acerca da aura que um objeto possui. Os vestígios de efemeridade que minha obra sustenta (FIGURA 19), nos muitos pedaços de madeira colados e pintados de preto, retomam a busca por uma realidade atemporal. Nas obras de Sister, por exemplo (FIGURA 20, FIGURA 21), retomamos a exploração de um lugar finito, associado à memória social que o objeto carrega.

A identificação do espectador diante de uma caixa de fruta, em uma feira, é temporal. Ao surgirem como objetos de arte, os dispositivos espaciais das caixas, constituídos de cores e formas simétricas, são enquadrados na experiência do observador, cujos elementos permitem revelar outras formas de percepção.

Figura 21 – Caixa de fruta, Sérgio Sister. Óleo sobre madeira, 38 x 23 x 7 cm, 1996, Coleção particular

Fonte: <https://bityli.com/ft7sKRn>. Acesso em 13 ago. 2020.

Poderíamos nos perguntar, portanto, qual é a relação perceptiva que as caixas pintadas por Sister provocam no observador? Sem dúvida, em primeiro lugar, está o fato das caixas serem notadamente caixas, pois essa construção está arraigada ao inconsciente estético de todos aqueles que já se depararam com essa estrutura. Em segundo lugar, está a construção geométrica disposta como uma referência escultural, tanto vertical como horizontal. Huchet nos lembra que:

Não há existência sem caixas e recipientes. O reparamos? Podemos já nascer em caixas (mesmo que sejam de vidro transparente e asséptico). Acabamos todos em caixas de madeira. Quanto à nossa vida, ela se passa em boa parte dentro da moradia que o modernismo concebeu em termos de máquina de morar. Propomos que a caixa seja entendida como um objeto impensado de ritualização da vida cotidiana, um de seus símbolos essenciais. A caixa, objeto irreduzível do nosso horizonte e suporte de experiência, ultrapassa a mera dimensão das coordenadas geométricas e implica imediatamente o corpo. Cabe às mãos mexerem uma caixa; a caixa abriga, protege, viaja. Ela pode ser submetida a ampliações metafóricas, como o é uma galeria de arte (HUCHET, 2012, p. 143).

A intervenção proposta por Sérgio Sister ainda nos releva outra interpretação, muito mais enriquecedora. Ao elucidar o fundo das caixas, o artista dá ao objeto uma representação não apenas estética, mas uma importância intelectual, ou mesmo metafórica, como afirmou

Huchet (2012). O fundo é agora a frente do trabalho, a parte que se mostra ao observador. Assim, nenhuma imagem é isolada em si mesma, pois os signos visuais nos ajudam a relacionar as reminiscências que uma obra de arte apresenta.

Dempsey, citando Rauschenberg em 1959, disse: “A pintura diz respeito à arte e a vida. Nenhuma das duas pode ser criada. Tento atuar na brecha existente entre as duas” (DEMPSEY *apud* RAUSCHENBERG, 2003, p. 205). Muitas de suas criações foram realizadas pela falta de materiais. Em uma de suas obras mais emblemáticas, “Cama” (1955), ele afirmou que decidiu pintar sobre uma colcha de retalhos porque não tinha dinheiro para comprar telas. Muitos artistas da geração de Rauschenber tiveram suas obras rechaçadas pela crítica, e também pelo público. As técnicas e abordagens utilizadas eram tidas muitas vezes como austeras e pueris. Embora muito do que foi feito logo após a Segunda Guerra Mundial tivesse a ênfase plástica ainda sob forte influência experimental, a sociedade não estava preparada para absorver os inúmeros movimentos surgidos entre os anos 1950 e 1960. Read diz:

A ideia de que a arte pode ser feita com qualquer material é recorrente no século XX; Yves Klein ampliava essa ideia colocando a tônica na atividade da feitura de uma obra de arte, de tal modo que a obra em si ficasse como vestígio da energia que foi posta nela (READ, 2001, p. 308).

Apesar das controvérsias, as técnicas e abordagens se diferenciavam e aos poucos ganhavam popularidade. A medida que os países europeus começavam a se reestruturar, o estado de espírito dos artistas sinalizava um caminho mais esperançoso. Esse caminho foi interpretado por diferentes manifestações anteriores à guerra. O dadaísmo, através da obra de Marcel Duchamp, e também as colagens modernistas de Pablo Picasso, transformaram o uso de objetos cotidianos em arte.

Para ressaltar essa evolução, apareceram artistas utilizando-se de técnicas subversivas de pintura. Foi o caso de Warhol, que transformava celebridades da cultura pop em ícones contemporâneos. “Toda pintura é fato, e isso basta. A pintura está carregada de sua pura presença”, dizia Warhol (READ, 2001, p. 299). À medida que Warhol estendia sua pesquisa ao campo cinematográfico, passando a filmar assuntos banais do cotidiano, a arte pop crescia e se espalhava por todo o ocidente. Na era dos hipermercados e das grandes indústrias, a motivação de artistas como Andy Warhol estava em fazer da obra de arte um reflexo dos

sentimentos consumistas das pessoas. A própria obra era concebida com motivações supérfluas e despretensiosas.

Piero Manzoni, artista conceitual italiano, acreditava “que todos, até mesmo o próprio mundo podem ser vistos como uma obra de arte” (READ, 2001, p. 308). Manzoni era um discípulo da escola dadaísta de Marcel Duchamp, e sendo assim, preconizava ataques às hierarquias artísticas com muito humor. Ele dizia: “Assim como cada um é um artista, tudo o que o artista produz é arte. Por isso, a respiração, o sangue e os excrementos do artista podem ser acondicionados e vendidos” (READ, 2001, p. 308). Paulo Venâncio Filho, curador da mostra de Piero Manzoni no Museu de Arte Moderna de São Paulo em 2015, escreveu:

Os trabalhos de Manzoni são claros, simples, afirmativos, inequívocos. A começar pela clareza do branco dos Achromes que tudo rejeita; toda ambiguidade e indefinição. Do mesmo modo, são os materiais que viria a usar – até mesmo a merda tem sua clareza. Vivencia, com entusiasmo, a era dos sintéticos, das resinas, dos plásticos, que aceita e utiliza. É um mundo de novos materiais e novas possibilidades, mas que, ao contrário do que acontecia na América, ainda não tinham se convertido em imagens (FILHO, 2015, p. 45).

Mesclar essas duas vertentes, linguagem e liberdade, foram importantes para definir a arte da século XX. A linguagem, portanto, “deixou de ser a serva das significações; é o próprio ato de significar” (MERLEAU-PONTY, 1991, p. 263). Esse ato de significar indicava para a criação de uma obra hermeticamente conceitual, que enfatizava a ideia, que o produto final era secundário. Uma pergunta provocativa inspira uma análise mais profunda: seria a arte conceitual uma metáfora? Não existe arte conceitual sem conceito, mas pressupomos que uma das características desse movimento está condensada exatamente nessa não exatidão, nesse espaço dissociável dos contextos estéticos. A estética e o uso voluntário de materiais frívolos, e até mesmo escandalosos, como a “Fonte” (1917), de Duchamp, ou “Latas de Sopa Campbell” (1962), de Warhol, são exemplos ainda hoje paradigmáticos e, talvez, metafóricos. Falando sobre isso, lembremos o que Merleau-Ponty escreveu:

Vivemos num meio de objetos construídos pelos homens, entre utensílios, em casas, ruas, cidades e, na maior parte do tempo, não os vemos senão por meio das ações humanas das quais eles podem ser os pontos de aplicação (MERLEAU-PONTY, 1991, p. 88).

Merleau-Ponty ainda nos diz que: “Um pintor como Cézanne, um artista, um filósofo, devem não apenas criar e exprimir uma ideia, mas ainda despertar as experiências que a

enraizarão nas outras consciências” (MERLEAU-PONTY, 1991, p. 91). Para Merleau-Ponty, os objetos que nos cercam são um produto do meio em que vivemos, e por isso, são pontos de convergência entre nós.

4.2 O efêmero real

A sociedade que emergiu após a Segunda Guerra Mundial viu-se sob uma nova realidade artística. Houve uma sintetização na forma de expressão na pintura, escultura, como também na arquitetura. Novas elaborações práticas do fazer artístico influenciaram a grande maioria dos artistas que redescobriam a lógica e a racionalidade como um novo estilo a ser forjado. Uma nova geração de artistas surgiria, dando origem a abstração pós-pictórica, ao minimalismo e à arte pop. Huchet argumenta:

Os móveis, habitualmente empenhados no uso cotidiano – uma cadeira é para sentar e ser usada, sem que interroguemos sua função e sua destinação, senão deixaria de servir –, são submetidos à sempre feliz operação fenomenológica da *epochè*, a “colocação entre parênteses” ou suspensão da função natural do objeto permitindo que ele apareça enquanto tal, adquirindo uma presença consciente e resistente à nossa apropriação, deixando ele “desaparecer” no seu uso, isto é, na transparência de sua função, quando um objeto torna-se sua própria imagem (HUCHET, 2012, p. 184).

Logo, a realização artística foi submetida ao conceito e à apropriação desse conceito, projetando funções e significados que ampliam o seu uso habitual. No Brasil, a obra “Menos-valia [troca-troca]” (2005-2007), de Rosângela Rennó (FIGURA 22) e “Isto é uma droga” (1971-2004), (FIGURA 23), de Paulo Bruscky, remontam essa relação.

Figura 22 – Menos-valia [troca-troca], Rosângela Rennó. Materiais fotográficos diversos sobre PVC e moldura de madeira, Tríptico, 187 x 105 x 15 cm (cada), 2005-2007

Fonte: <https://bityli.com/EFhsuQ>. Acesso em 16 out. 2021.

Huchet nos diz: “Meireles procede a uma operação que conhecemos bem: aquela que remete ao conceito de *unheimlich*¹¹ em Freud e que os tradutores brasileiros traduzem por ‘estranhamento’. Ela implica uma operação de desfamiliarização dentro do familiar” (HUCHET, 2012, p. 184).

Figura 23 – Isto é uma droga, Paulo Bruscky. Assemblage de caixas de remédio, dimensões variáveis, 1971-2004, Coleção do artista

Fonte: <https://bityli.com/jPOukQ>. Acesso em 16 out. 2021.

¹¹ Texto publicado por Freud em 1919.

E a pergunta que cabe aqui é: “Não seria isso que, no final das contas, tantos artistas fariam?” (HUCHET, 2012, p. 184). Nelson Leirner (1932-2020), Arthur Bispo do Rosário (1909-1989), Paulo Bruscky (1949-), Jac Leirner (1961-) e Rosângela Rennó (1962-) são alguns dos artistas brasileiros que trabalham essa ruptura do objeto consensual para uma realidade perceptual mais expressiva, demonstrando, talvez, uma renúncia do habitual ao direcionar o objeto para outro ambiente, dando a ele outro significado.

Analisando a obra de Jac Leirner (FIGURA 24), podemos ver que a essência dos objetos são formas específicas e também lúdicas. Ao instituir uma fragmentação em seu conceito, o objeto agora sinaliza em outra direção. Assim, o mundo da arte conceitual sinaliza na direção contrária, cabendo ao espectador contemplá-la, mas acima de tudo, conectar-se a ela por meio da imaginação e da memória.

Figura 24 – Sacolas vazias, Void21, Jac Leirner. Técnica mista, 122 x 50 cm, 2008, São Paulo-SP

Fonte: <https://bityli.com/7ebhYzO>. Acesso em 15 out. 2020.

As obras de Jac Leirner passam por esse processo de desestruturação formal. Pequenas tiras retangulares são abertas nas bases das sacolas criando combinações visuais onde as cores, em linhas horizontais, atuam como a força atrativa da criação (FIGURA 24). As cores, neste caso, compreendem a síntese da imagem, e as inserções, a antítese, criando assim uma terceira dimensão, desestabilizando a percepção e fazendo com que a visão do observador seja constantemente avaliada. Jac Leirner comenta:

Os materiais contam suas histórias de maneira silenciosa. Eles refletem os processos em etapas distintas. Fazem parte das redes e sistemas nos quais assumem novas posições, inclusive, ao fim e ao cabo, a de uma obra de arte em um museu (LEIRNER, 2013, p. 97).

Leirner, artista paulistana, é uma das expoentes da chamada arte conceitual. Seu trabalho possui estreita relação com os movimentos do pós-guerra, onde o gesto de apropriação qualifica o objeto em âmbito diverso de sua procedência e o torna um objeto transfigurado.

Na prática, tal racionalidade é também proeminente da arte concreta, onde nada havia de sentimental ou romântico. A predileção pelas formas geométricas tornou-se sinônimo de uma arte universalmente sintética e objetiva. Em minha obra “Homenagem a Mondrian” (2021), (FIGURA 25), a síntese da imagem é condensada pelo conceito de duração, ou seja, a informação impressa é o estigma do tempo, e o papel, sua efêmera estrutura pavimentada. Não apenas um lugar no espaço-tempo, mas uma relação com a memória, intrínseca ao papel fundamental do jornal na cultura.

Figura 25 – Homenagem a Mondrian, Jean Belmonte. Tinta spray sobre jornal recortado, 49 x 37,5 cm (cada), 2021, Belo Horizonte-MG

Fonte: acervo do artista

O conceito de tempo na arte foi sempre fugaz. Esse conceito se reflete por toda a história da arte, desde registros pré-históricos até os movimentos minimalistas e conceituais da contemporaneidade, inclusive na música. Falar sobre o tempo é uma abordagem complexa, pois abarca toda a história da humanidade, toda a identidade e todo o conhecimento nela representados.

Contudo, quais são as forças que as formas geométricas possuem ao serem aplicadas sobre materiais efêmeros? Em minha obra (FIGURA 25), vemos a simplificação da forma em retângulos e quadrados sobrepostos e coloridos. Nessa configuração experimentamos um efeito visual que tende a misturar as cores com os contornos e as linhas do jornal. “A combinação visual de linhas é controlada pela lei da simplicidade. Quando a combinação produz uma figura mais simples do que a mera soma de linhas separadas produziria, é vista como um todo integrado” (ARNHEIM, 2005, p. 224). Percebemos que o fundo preenchido em cor se integra com as formas geométricas, tornando-se um único objeto. As linhas expostas nos jornais, abertas como janelas em meio às notícias e informações impressas, são como espaços escavados no tempo.

As cores e formas e a progressão de aberturas no jornal determinam uma certa autonomia da geometria. De forma semelhante, como vimos anteriormente, as “colunas” e as “cruzes” na pintura de Paulo Pasta são elementos que podem se deslocar na tela, dando a elas um efeito de suspensão (FIGURA 10). As cores dão cobertura para essa experiência e povoam toda a extensão do quadro à medida que são absorvidas pelo olhar.

Ferreira Gullar afirmou que “quadros de artistas diferentes “viverem” de maneiras diferente: em alguns é um sopro lírico que anima as formas; noutros, a paixão, o drama, ou o delírio ou a fantasia” (GULLAR, 2003, p. 131). Essa afirmação de Gullar não pode ser ignorada, tampouco esquecida. A metodologia aplicada na obra de Mondrian, por exemplo, transmite vida à materialidade da tela. Gullar constrói esse pensamento da seguinte maneira:

Não se sabe como, o sentimento que anima o artista passa através de seu braço, vence a resistência do pincel e se transmite à matéria originalmente morta que vai se espalhando e ganhando vida na superfície da tela. Alguém objetará que isso não acontecia com Mondrian, por exemplo, mas errará. Só quem nunca viu um original de Mondrian poderá supor que os retângulos que cobrem a superfície de seus quadros são frias formas geométricas. Não são. Não apenas na relação entre a cor e a área ocupada por ela, como na textura sutil de cada forma, está latejando, contida, a energia vital (GULLAR, 2003, p. 132).

Assim como Gullar nos expõe sobre a energia das formas na obra de Mondrian, Merleau-Ponty nos fala sobre as implicações da linha na obra de Klee: “Talvez jamais antes de Klee se houvesse “deixado sonhar uma linha”. O começo do traçado estabelece, instala um certo nível ou modo linear, uma certa maneira, para a linha, de ser e se fazer linha, de continuar linha” (MERLEAU-PONTY, 2012, p. 32). Sem dúvida, Klee agia como um engenheiro da percepção, contrariando o que Pascal e Descartes se empenhavam em afirmar, “que só é possível pintar coisas existentes” (MERLEAU-PONTY, 2012, p. 23).

4.3 Tempo e memória

Cada registro artístico traz consigo as marcas da sua história e os signos por ela estabelecidos. O tempo, como já observamos nesta pesquisa, é de fundamental importância na concepção e construção de uma obra. Em *Blue Phase* (FIGURA 26), a artista Jac Leirner integra várias notas de cem cruzados com a efígie histórica de Juscelino Kubitschek, presidente da República de 1956 a 1961.

Figura 26 – *Blue Phase*, Jac Leirner. Papel moeda com intervenções anônimas, nylon, entretela, 85 x 85 cm, 1992, Galeria Tate

Fonte: <https://cutt.ly/0kjO5lj>. Acesso em 21 out. 2020.

A psicologia do objeto outrora ligado ao lugar comum, e ao nosso ambiente urbano, ressurgiu com uma nova configuração, mas ainda ostentando sua identidade original. Colocar as cédulas lado a lado e permitir que elas assumam uma nova identidade é uma atitude característica da Pop Arte. Mantêm-se a identidade visual, porém, a personalidade do objeto é alterada de acordo com a concepção criativa que o artista impõe. “Faz parte do gesto de Jac Leirner, depois de escolher um objeto que se torna seu material de trabalho, esmiuçar todas as suas qualidades formais, reconstituindo fragmentos para evidenciar as potencialidades visuais a serem ressaltadas” (CALEGARI, 2016, p. 117). Assim, o afastamento do objeto de seu lugar comum faz com que sua essência não seja completamente remodelada. A tensão gerada entre os objetos ao serem realocados, os transforma e os reapresenta ao observador como composições livres e autônomas, detentoras de força, drama e energia, como qualquer outra obra de arte poderia expressar.

Em minha obra intitulada “Cavalo” (2019), (FIGURA 27), a junção de 168 caixas de fósforos organizadas sistematicamente reúne profundidade, cor e forma. Há também a apropriação que transforma o objeto em imagem, ganhando outra leitura. As caixas de fósforos ao centro se encontram num tom laranja mais forte que as caixas das extremidades, similar aos quadrados construtivistas de Josef Albers, enquanto o produto alinhado lado a lado é tradicionalmente uma invenção da Pop Arte. Os objetos em questão utilizados na obra “Cavalo” (2019), fazem parte dos itens “descartáveis” utilizados pela sociedade de consumo. Bauman, em seu livro “Vida Líquida” (2009), nos diz: “A cultura poderia sobreviver ao fim da durabilidade, da eternidade, da infinitude e às primeiras “baixas colaterais” do triunfo do mercado de consumo?” O autor ainda pondera: “A sociedade de consumo tem por premissa satisfazer os desejos humanos de uma forma que nenhuma sociedade do passado pôde realizar ou sonhar” (BAUMAN, 2009, p. 105). A ambiguidade dessa afirmação de Bauman entra em contraste com um hábito corriqueiro dos tempos contemporâneos, quando uma obra de arte atinge cifras exorbitantes nos leilões e galerias mundo afora. Seria esse consumo desenfreado uma tentativa de significar a obra fora da obra? Nesse sentido, qual seria o lugar da arte na sociedade?

Figura 27 – Cavalo, Jean Belmonte. Caixas de fósforos, 52 x 60,3 cm, 2019, Orlando Lemos Galeria, Belo Horizonte-MG

Fonte: acervo do artista

O mesmo objeto que o consumidor ignora, uma vez apropriado por artistas como Warhol, Johns ou Rauschenberg, são tidos como a nova forma de necessidade, desejo e vontade da mesma sociedade que antes sentenciou aquele produto como sem importância. A nova sociedade de consumo indicou uma mudança de direção na forma de se fazer arte, tendo em vista que a mercadoria adquiriu um propósito estritamente efêmero.

O resultado foi uma verdadeira transformação na construção das diferentes partes de uma obra de arte. Os artistas passaram a formar uma arte embasada na necessidade de fundir a arte e a vida de forma mais pragmática, assumindo uma abordagem que anunciava o desuso da pintura de cavalete e o rompimento do movimento purista na estética do vocabulário visual.

Figura 28 – Tabuleiro, Marconi Moreira. Tabuleiros de jogos, dimensões variáveis, 2016, Periscópio Arte Contemporânea, Belo Horizonte-MG

Fonte: <https://bityli.com/i220tZO>. Acesso em 21 out. 2020.

A apropriação é o gesto propulsor que o artista dispõe ao reconstruir o objeto a partir de sua origem, como na obra de Marconi Moreira (FIGURA 28), dando a esse objeto o poder de transfigurar-se. Didi-Huberman usa o termo “semelhança deslocada” ao referir-se ao anacronismo das imagens feitas pelos artistas que, de certa forma, estavam contra o “seu tempo”, ou além do seu tempo. Essa semelhança é um sintoma de que a arte está evidentemente um passo à frente de seu tempo, e, muitas vezes, a incongruência dos objetos manipulados são condescendentes com a sua própria subversão. O caráter efêmero das obras que nos detivemos até aqui explicita essa transição entre o conhecido e o desconhecido. Por isso, essa discussão também se encaixa entre o interior e exterior da obra, pois nos desperta o reconhecimento de dimensões que estão fora do alcance da visão.

A pesquisa do artista Marconi Moreira com objetos cotidianos nos faz olhar além das miríades de produtos e subprodutos espalhados por toda a sociedade de consumo. No ato de transformar o objeto comum em objeto de arte, a artista acumula dezenas, e até centenas de

materiais, para enfim, tornar viável sua concepção artística. O que chama a atenção nesse processo é o tempo para que cada obra seja concebida. Esse efeito cumulativo estabelece um vínculo entre o artista e seus objetos, dando a cada elemento colecionado uma presença singular no decorrer da execução do trabalho (FIGURA 29).

Figura 29 – Parede da Memória, Marconi Moreira. Engradados de cerveja, dimensões variáveis, 2012

Fonte: <https://bityli.com/i220tZO>. Acesso em 21 out. 2020.

Sobre o destino acumulativo, os historiadores de arte Ingo Walter e Karl Ruhrberg descrevem o que pintor e escultor franco-americano Armand Pierre Fernandez, conhecido por Arman, disse:

Foi sempre óbvio que a sociedade alimenta o seu sentido de segurança com um instinto de ratazana das embalagens como se demonstra nas suas montras, linhas de montagem, pilhas de lixo. Como testemunha da minha sociedade, sempre estive muito envolvido no ciclo pseudobiológico da produção, do consumismo e da destruição (WALTER; RUHRBERG *apud* ARMAN, 2012, p. 518).

A organização e a porção de materiais acumulados são premissas elementares no trabalho dos diversos artistas citados nesta pesquisa. Jac Leirner, por sua vez, se interessa pela quantidade das coisas, pequenos materiais e objetos como etiquetas de preços e pequenos pedaços de cordas, coisas que não tem importância alguma (LEIRNER, 2013). Todos esses materiais acumulados ao longo do tempo tiveram uma história e, mais tarde, tornaram a

adquirir um novo nome e um novo conceito. Aliás, as análises de Rancière nos mostram um pouco sobre o trabalho do escritor como arqueólogo, o que poderíamos perfeitamente vincular com o trabalho do artista, pois o mesmo se utiliza da busca genealógica dos objetos. Rancière escreve:

O escritor é o geólogo ou o arqueólogo que viaja pelos labirintos do mundo social e, mais tarde, pelos labirintos do eu. Ele recolhe os vestígios, exuma os fósseis, transcreve os signos que dão testemunho de um mundo e escrevem uma história. A escrita muda das coisas revela, na sua prosa, a verdade de uma civilização ou de um tempo, verdade que recobre a cena outrora gloriosa da “palavra viva”. Esta, agora, não é mais do que a vã cena oratória, o discurso da superfície e de suas agitações. Mas ao mesmo tempo é hermeneuta e também um médico, um sintomatologista que diagnostica os males de que padecem o indivíduo empreendedor e a sociedade brilhante (RANCIÈRE, 2009, p. 38).

Para compreendermos essa relação, do artista/escritor como arqueólogos, temos que entender que o colecionismo figura entre os dois. Ambos adquiriram o hábito de juntar, separar, catalogar. Benjamin, em seu artigo “Desempacotando minha biblioteca – um discurso sobre o colecionador” (1987), no diz:

Bem-aventurado o colecionador! Bem-aventurado o homem privado! De ninguém se esperou menos do que dele, e ninguém sentiu mais bem-estar do que aquele que pôde prosseguir sua existência desacreditada sob a máscara spitzweguiana (Carl Spitzweg (1808-1885), foi um pintor de motivos burgueses). Pois dentro dele se domiciliaram espíritos ou geniozinhos que fazem com que para o colecionador – e me refiro aqui ao colecionador autêntico, como deve ser – a posse seja a mais íntima relação que se pode ter com as coisas: não que elas estejam vivas dentro dele; é ele que vive dentro delas (BENJAMIN, 1987, p. 235).

A citação de Benjamin nos lembra dessa relação autêntica do artista ao colecionar e acumular objetos. E não apenas colecionar, mas se aproximar dos objetos numa ligação adjacente. Jac Leirner, por sua vez, não foge à questão da economia e do consumo ao ocupar-se de materiais tipicamente industrializados. Essa lembrança também observamos na obra de Rauschenberg, em sua série sobre os papelões (1971-1972), (FIGURA 30) e em minha obra “Sem título” (2019), (FIGURA 31). Jac Leirner nos diz que “a aparente simplicidade, a economia de gestos da obra aponta claramente para o minimalismo, mas também estão lá a Arte Povera, a Pop Arte, o Conceitual, o Dadá e a Colagem” (LEIRNER, 2013, p. 63). As inscrições nas caixas de papelão de Rauschenberg, por exemplo, desempenham o papel de informar que aquele objeto foi anteriormente utilizado de forma exclusiva. “No universo dos meios de comunicação visual, algum tipo de informação está presente, tenha ela recebido uma

configuração artística ou seja ela resultado de uma produção casual” (DONDIS, 2007, p. 184).

Figura 30 – Nabisco Shredded Wheat, Robert Rauschenberg. Caixas de embalagem de papelão e pregos de metal, 177,8 x 241,3 x 27,9 cm, 1971, MoMA

Fonte: <https://bityli.com/15uvXjw>. Acesso em 07 nov. 2020.

Do mesmo modo, o número “25”, que já estava impresso no papelão em minha obra “Sem título” (2019), (FIGURA 31), dá ao objeto manipulado “a capacidade de informar o observador sobre si mesmo e seu próprio mundo, ou ainda sobre outros tempos e lugares, distantes e desconhecidos” (DONDIS, 2007, p. 184). O desconhecido faz parte da arte contemporânea e, para compreender esse fato, a arte utiliza-se de palavras para explicar a amplitude da criação estética. Arnheim escreve:

Palavras podem e devem esperar até que nossa mente deduza, da unicidade da experiência, generalidades que podem ser captadas por nossos sentidos, conceitualizadas e rotuladas. É árduo extrair tais generalidades de uma obra de arte, mas não é diferente em princípio da tentativa de descrever a natureza de outras coisas complexas como a estrutura física e mental das criaturas vivas. Arte é o produto de organismos e por isso provavelmente nem mais nem menos complexa do que estes próprios organismos (ARNHEIM, 2005, p. 10).

Como afirmou Dondis:

Cada um dos meios de comunicação visual tem não apenas seus próprios elementos estruturais, mas também uma metodologia única para a aplicação das decisões compositivas e a utilização de técnicas em sua conceitualização e formulação. O entendimento dessas forças amplia o campo da experimentação e da interpretação tanto para o criador quanto para o observador, e os leva a um conjunto de critérios mais sofisticados de avaliação visual, capazes de unir mais estreitamente a realização e o significado (DONDIS, 2007, p. 189).

Figura 31 – Sem título, Jean Belmonte. Tinta spray sobre papelão, 120 x 100 cm, 2019, Orlando Lemos Galeria, Belo Horizonte-MG

Fonte: acervo do artista

O significado, muitas vezes, é subjetivo, pois o conjunto de critérios a serem analisados ultrapassa a aplicação de conceitos da linguagem visual. A pintura de Celso Renato, artista carioca que ainda criança transferiu-se com a família para Belo Horizonte (1919-1992), por exemplo, faz com que pintura e matéria se fundam em relações lógicas e visuais, correntes dinâmicas de retângulos e triângulos em combinações simples. “A ordem contribui enormemente para a síntese visual da simplicidade, uma técnica visual que envolve a imediatez e a uniformidade da forma elementar, livre de complicações ou elaborações

secundárias” (DONDIS, 2007, p. 144). O conjunto compositivo que o artista se propôs a fazer expressa a naturalidade da cor e da forma, num sistema universalmente conhecido.

Figura 32 – Sem título, Celso Renato. Acrílica sobre madeira, 78 x 80 cm, Mendes Wood DM, São Paulo-SP

Fonte: <https://bityli.com/JXTS8G5>. Acesso em 01 jan. 2021.

Celso Renato constituiu sua obra, em grande parte, através de sobras de madeiras encontradas em construções, e através dela, modificou de forma sofisticada o alcance simbólico como valor estético. A economia visual e a sutileza das formas escolhidas por Celso Renato são reforçadas pelas cores que o artista escolhe. Para o artista, que trabalha quase sempre com o branco, o preto e o vermelho, suas obras estão tomadas de um efeito visual vibrante. O espaço físico atribuído à pintura na obra de Celso Renato é uma representação caótica do tempo, que a tudo consome e a tudo devora. O exercício pictórico imerso nessa desalinhada estrutura resulta em uma vibrante diagramação em preto, branco e vermelho, cores eleitas pelo artista para corporificar esse espaço (FIGURA 32, FIGURA 33).

À medida que percebemos as formas geométricas nas obras de Marconi Moreira e Celso Renato (FIGURA 32, FIGURA 33, FIGURA 34), entendemos que a cor, em grande medida, é a responsável por trazer emoção à obra. “A emoção não é o produto da mente ativamente organizadora. Ela apenas pressupõe um tipo de abertura, que, por exemplo, uma pessoa deprimida pode não ter. A emoção nos atinge como faz a cor” (ARNHEIM, 2005, p. 326).

Figura 33 – Sem título, Celso Renato. Pintura sobre madeira, 80 x 80 cm, 1980, Mendes Wood DM, São Paulo-SP

Fonte: <https://bityli.com/NYpUOAN>. Acesso em 06 mar. 2021.

Dondis nos diz que “quanto mais intensa ou saturada for a coloração de um objeto ou acontecimento visual, mais carregado estará de expressão e emoção” (DONDIS, 2007, p. 66). A forma, entretanto, racionaliza e, conseqüentemente, aprofunda mais intensamente a composição. Dondis, sobre o ensaio “The Dynamic Image”, de Susanne Langer, diz:

Uma obra de arte é uma composição de tensões e resoluções, equilíbrio e desequilíbrio, coerência rítmica: uma unidade precária, porém contínua. A vida é um processo natural composto por essas tensões, equilíbrios e ritmos; é isso o que sentimos, quando calmos e emocionados, como o pulso de nossa própria vida (DONDIS *apud* LANGER, 2007, p. 119).

Essas tensões e resoluções são demonstradas em termos básicos de cor e forma. “A cor produz uma experiência essencialmente emocional, enquanto a forma corresponde ao controle intelectual” (ARNHEIM, 2005, p. 327). Para que compreendamos essa questão, Arnheim ainda nos diz:

É provavelmente verdade que a receptividade e rapidez da experiência são mais características para as respostas à cor, enquanto o controle ativo caracteriza a percepção da forma. Mas só se pode pintar ou entender um quadro, organizando-se ativamente a totalidade dos valores da cor (ARNHEIM, 2005, p. 326).

A totalidade dos valores da cor e da forma ultrapassa a instantaneidade do olhar. Vimos isso nas obras de Celso Renato (FIGURA 32, FIGURA 33), Marconi Moreira (FIGURA 34), e em minhas obras (FIGURA 35, FIGURA 36). Observamos que é necessária uma conjugação da leitura de uma obra de arte, partindo das leis que a estruturam, a cor e a forma, e seguindo pela experiência da percepção consciente e da memória. Não é possível, para o observador por meio dos sentidos, atribuir ao objeto uma concepção final determinante. A visão integra-se à percepção por caminhos traçados pela memória.

Figura 34 – Sem título, Marconi Moreira. Madeiras de carroceria e embarcação, dimensões variáveis, 2016

Fonte: <https://bityli.com/i220tZO>. Acesso em 01 jan. 2021.

O trabalho do artista maranhense Marconi Moreira (FIGURA 34), e também o meu trabalho (FIGURA 35, FIGURA 36), percorrem similarmente o tortuoso caminho de transformar o lixo, ou aquilo que provavelmente seria descartado como lixo, em objetos de arte. Na obra de Marconi Moreira (FIGURA 34), a memória dos materiais deteriorados pelo tempo estabelecem uma fascinante junção de cores e formas e, além disso, os significados culturais ligados ao próprio objeto apontam para a lembrança do que um dia foi um barco e uma carroceria, em um desafiador quebra-cabeças multicolorido. O trabalho do artista faz menção ao seu lugar de morada, Marabá-PA, por onde circulam variadas cargas de diferentes texturas e coloridos através de dois rios, da rodovia Transamazônica e da ferrovia Carajás.

As relações da cor e da forma implicam na matéria efêmera um motivo de conservação que caracteriza a obra de arte como uma mensagem viva de significado e

estímulo. “Não é evidente que a “chave” para compreender um objeto do passado e, mais ainda, no mesmo passado que o passado do objeto?” (DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 19). Diferentemente de Marconi Moreira, Celso Renato apropria o objeto em seu estado bruto e o modifica. Já Marconi Moreira, o expõe a partir de suas características próprias de cor, volume e textura.

Em certo sentido, as obras de arte são análogas ao tempo, pois estão fixadas nas variadas formas de expressão da matéria. Sendo a matéria uma condição efêmera, a dimensão temporal de uma obra de arte é medida por uma cadeia de relações pessoais, sociais e espirituais. Francastel afirmou: “As categorias de espaço e de tempo estão apoiadas, não em diferentes séries de fatos exteriores, mas nas modalidades em que se manifesta a atividade global do espírito” (FRANCASTEL, 1983, p. 97).

Figura 35 – Sem título, Jean Belmonte. Acrílica e spray sobre madeira, 49 x 43 x 3 cm, 2019, Orlando Lemos Galeria, Belo Horizonte-MG

Fonte: acervo do artista

Uma obra não se sustenta apenas pela matéria, nem tampouco pela intenção do artista em fazê-la. Em meus trabalhos “Sem título” (2019), (FIGURA 35), e “Sem título” (2019), (FIGURA 36), percebemos o conjunto de símbolos geométricos coloridos facilmente identificáveis. As madeiras carregam propositadamente as marcas dos pregos (FIGURA 35), e

os pregos sobrepostos (FIGURA 36), evidenciando um exercício anterior, uma outra atividade, no qual as madeiras foram previamente determinadas a exercer.

Figura 36 – Sem título, Jean Belmonte. Acrílico e spray sobre madeira, 80 x 30 x 6,5 cm, 2019, Coleção particular, Belo Horizonte - MG

Fonte: acervo do artista

Torna-se claro, então, que a imagem da obra com um todo provoca muitas representações. A imagem, segundo Francastel, “é uma das formas mais importantes de organização da sociedade” (FRANCASTEL, 1983, p. 19). A cor e a forma geométricas, portanto, apoiadas à matéria efêmera, dão à estrutura primitiva do objeto uma configuração de imagem e, através dessa imagem, podemos ver os resquícios de uma sociedade.

A flexibilidade das cores e das formas são de importância fundamental para podermos visualizar o contraste que existe entre o uso formal dos símbolos geométricos aplicados no caráter efêmero da matéria. Essas qualidades afetam positivamente o processo de criação de uma obra de arte, uma vez que experimentamos o antagonismo (matéria efêmera aliada à forma geométrica) de forma positiva.

V

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A objetividade da abstração geométrica busca organizar aspectos incontornáveis e indizíveis e, como notamos ao longo dessa dissertação, algumas qualidades presentes nas obras destacadas ampliam o seu sentido depois de assumidas posições objetivas relacionadas à regularidade e simetria encontrados na linguagem geométrica. Volpi foi um exemplo dessa regularidade, onde abordou diretamente o uso magistral da cor e da forma, integrando distâncias e espaços específicos com as conhecidas pinturas de “bandeirinhas”.

Vimos que a percepção das cores não pode ser negligenciada, já que elas são, em suma, realidades carregadas de sensações. Como descrito por Sidaway (2012), ao ver determinada cor, as células nervosas que compõem a retina refletem instantaneamente as informações através do nervo óptico ao cérebro, onde a cor é, de fato, reconhecida (SIDAWAY, 2012). Todavia, a cor não pode ser separada de seus contextos, já que existe uma importância cultural e histórica ligada aos seus significados, tanto psicológicos como fisiológicos, que a envolvem em várias dimensões.

Se a cor não é apenas uma cor, o que é, então? É a cor que se transforma em imagem, viva e pronta para atingir sua maturidade. Ela é, de fato, a cor de outro mundo, inabitado, onde assume a função de amparar o espaço pictural entendido como pintura. É ali que ela se torna pura, pois no mundo real, a impureza de sua densidade manipula os olhares menos afetuosos.

As cores desvelam um mundo inabitado, um mundo ainda por ser descoberto. Basta o olhar manter-se participativo nessa condução, sem abrir mão da sensibilidade e das distâncias. A cor trabalha como uma experiência emancipadora, que se intensifica sobretudo mediante a maneira como o espectador se relaciona com ela.

À luz das criações geométricas que analisamos, verificamos a integração e a participação mais ativa do observador e a possibilidade de moldar e reconfigurar o lugar da arte em questão. Os objetos utilizados no dia-a-dia moldaram o lugar-comum, próprio dos seres humanos, de forma determinada, e a formação geométrica que tais obras empregavam

tornou esse lugar-comum um espaço de cumplicidade estética, que era capaz de aproximar o observador da obra. É por essa razão que a experiência positiva da forma, aliada ao movimento plástico da cor, ambas aplicando suas forças na impermanência da matéria, geraram uma instigante configuração.

Nessa perspectiva, a arte contemporânea é uma extraordinária fonte de trabalho de pesquisa prática e intelectual. Arnheim nos diz que “comparações, conexões e separações não serão feitas entre coisas não relacionadas, mas apenas quando o arranjo como um todo sugere uma base suficiente” (ARNHEIM, 2005, p. 132). Notamos, portanto, que a história da pintura moderna e contemporânea revela não só o visível, mas também o invisível. Klee estava certo quando afirmou que “a obra é o caminho dela mesma” (REY, 1996, p. 84). Podemos atribuir a uma obra de arte muitas leituras, porém, a mensagem principal é imputada pelo seu autor. Mergulhar nessa mensagem principal é o movimento que fazemos num primeiro reflexo, e imediatamente estabelecemos configurações a partir desse reflexo.

Vimos que o afastamento da arte em relação à realidade causou um desejo de insatisfação, principalmente nos artistas europeus e norte-americanos, gerado em grande medida pela desfiguração social após a Segunda Guerra Mundial. O triunfo da arte abstrata após os anos de conflito salientou, mesmo para os dias atuais, uma arte difícil de compreender. Para muitos artistas modernos do início do século XX, a realidade foi transformada por experiências visuais que refletiam não mais a durabilidade e a sofisticação, mas uma iminente fragilidade perdida entre inquietações e desmoronamentos de uma sociedade corroída pelo consumo.

Pouco mais de um século após os primeiros ataques provocativos dos dadaístas à cultura social burguesa, ainda proliferam obras que fazem eco aos excessos e indeterminações da atual sociedade contemporânea. A modernidade denunciou a sua própria decadência quando se demonstrou incapaz de diferenciar a história da ficção. Um obscuro horizonte influenciaria ainda mais os novos artistas do início do século XX, e que seria igualmente custoso para as futuras gerações. O ser humano estava, por assim dizer, fadado às novas experiências artísticas decorrentes da desordem estrutural, social e econômica, que grande parte dos países do globo experimentavam.

Enquanto os artistas interligavam-se através de conceitos, ao manipular determinados objetos e constituir os como obras de arte, a sociedade regulamentava de forma crescente a necessidade de consumo. A harmonia não era mais um anseio criativo, tampouco a

desfiguração um assombro para os artistas. A partir dos anos 1950, os artistas experimentavam diferentes rumos à abstração e o mundo fervilhava de novas ideias. A ampla emancipação progressiva da arte trouxe novas expressões externas às necessidades internas dos artistas e, dessa forma, múltiplas possibilidades surgiram. Em síntese, o que estava destinado ao descarte também estava destinado aos museus e galerias de arte. A síndrome consumista tinha por finalidade estabelecer a velocidade, o excesso e o desperdício, e o desejo tornou-se automaticamente a permissão involuntária para encher-se daquilo que não é imprescindível, o chamado “supérfluo necessário”.

Nas obras apresentadas nesta pesquisa, onde também incluo a minha própria produção, reflito sobre a ambivalência dos materiais utilizados na construção dos trabalhos artísticos. A questão problematizada nesta dissertação nos possibilitou reconstruir a condição efêmera do objeto de arte e o modular a ponto de resistir às intempéries do tempo. A expressividade construída através da cor e da forma, como nas obras dos artistas citados nesta análise, deu ao objeto um poder de síntese que antes não existia.

A conquista da autonomia geométrica aplicada aos objetos efêmeros apresentou uma consistência de expressão física, e o espaço simbólico impresso nas obras rompeu com a ideia da pintura como dispositivo assimilado a uma época. Os estímulos e emoções emitidos pelas obras apresentadas ao longo desta pesquisa, mantêm-se agregados à consubstanciação da cor e da forma, e a matéria esquecida, amorfa, sem brilho e lugar próprio, encontrou no modelo geométrico a construção de um espaço híbrido, contínuo e lógico.

REFERÊNCIAS

- ALBERS, Josef. **A interação da cor**. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2009.
- ARNHEIM, Rudolf. **Arte e percepção visual: uma psicologia da visão criadora**. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2005.
- BAUMAN, Zygmunt. **Amor líquido**. Rio de Janeiro: Zahar, 2004.
- BAUMAN, Zygmunt. **Vida líquida**. Rio de Janeiro: Zahar, 2009.
- BENJAMIN, Walter. **Desempacotando minha biblioteca: Um discurso sobre o colecionador**. In: **Rua de mão única (Obras escolhidas II)**. São Paulo: Brasiliense, 1987.
- BENJAMIN, Walter. **A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica**. Porto Alegre: L&PM, 2013.
- CALEGARI, Danilo. **Jac Leirner, uma questão de objeto**. Revista-Valise, Porto Alegre, v. 6, n. 11, ano 6, julho de 2016. Disponível em: <<https://seer.ufrgs.br/RevistaValise/article/view/62730/38081>>. Acesso em: 31 de maio 2019.
- CONCRETISMO. In: **Enciclopédia Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras**. São Paulo: Itaú Cultural, 2020. Disponível em: <<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo9594/concretismo>>. Acesso em: 30 de jul. 2020. Verbetes da Enciclopédia. ISBN: 978-85-7979-060-7
- COSTA, Albert. **Enciclopédia Britânica**. Londres: 2014. Disponível em: <<http://global.britannica.com/biography/Michel-Eugene-Chevreur>>. Acesso em: 20 jun. 2020.
- DANTO, A. C. **Após o fim da arte: a arte contemporânea e os limites da história**. [After the end of art: contemporary art and the pale of history]. Trad. de Saulo Krieger, Posfácio à edição brasileira de Virgínia H. A. Aita. São Paulo: Odyseus Editora, 2006.
- DANTO, A. C. **A transfiguração do lugar-comum: uma filosofia da arte**. São Paulo: Cosac Naify, 2005.
- DANTO, A. C. **O descredenciamento filosófico da arte**. Belo Horizonte: Autêntica, 2014.
- DANTO, A. C. **Crítica de arte após o fim da arte**. Tradução de Miguel Gally, Clarissa Barbosa e Leandro Aguiar. In: Viso: Cadernos de estética aplicada, v. VII, n. 14 (jul-dez/2013), pp. 1-17.
- DE ANTONI, Andrea; DUMOUCHEL, Paul. **As Práticas de sentir com o mundo: para uma antropologia do afeto, dos sentidos e da materialidade - Introdução**. (Tradução por Diogo Silva Correa). Blog do Labemus, 2020 [publicado em 05 de outubro de 2020]. Disponível em: <<https://blogdolabemus.com/2020/10/05/as-praticas-de-sentir-com-o-mundo->

para-uma-antropologia-do-afeto-dos- sentidos-e-da-materialidade-introducao>. Acesso em: 26 jul. 2021.

DEMPSEY, Amy. **Estilos, escolas e movimentos**. São Paulo: Cosac Naify, 2003.

DEWEY, John. **Arte como experiência**. São Paulo: Martins Fontes, 2010.

DIDI-HUBERMAN, Georges. **Diante do tempo**. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2015.

DIDI-HUBERMAN, Georges. **O que vemos, o que nos olha**. São Paulo: Editora 34, 1998.

DONDIS, Donis A. **Sintaxe da linguagem visual**. São Paulo: Martins Fontes, 2007.

ECO, Umberto. **Interpretação e superinterpretação**. São Paulo: Martins Fontes, 1993.

FRANCASTEL, Pierre. **A Imagem, a visão e a imaginação**. Lisboa: Edições 70, 1983.

GAGNEBIN, Jeanne Marie. **Limiar, aura e rememoração**. São Paulo: Editora 34, 2014.

GOODMAN, Nelson. **Linguagens da arte. Uma abordagem a uma teoria dos símbolos**. Lisboa: Gradiva, 2006.

GOMBRICH, E. H. **A história da arte**. Rio de Janeiro: LTC, 2013.

GULLAR, Ferreira. **Argumentação contra a morte da arte**. Rio de Janeiro: Revan, 2003.

HUCHET, Stéphane. **Intenções espaciais: A plástica exponencial da arte (1900-2000)**. Belo Horizonte: C/Arte, 2012.

JORGE, Fernando. **Hitler, retrato de uma tirania**. São Paulo: Geração Editorial, 2012.

KANDINSKY, Wassily. **Do espiritual na arte**. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2015.

KANDINSKY, Wassily. **Ponto, linha e plano**. Lisboa: Edições 70, 1970.

LEIRNER, Jac. **Conversa com Adele Nelson**. São Paulo: Cosac Naify, 2013.

FILHO, Paulo Venâncio. In: **Piero Manzoni. Museu de Arte Moderna de São Paulo**. São Paulo, 2015. Disponível em: <https://fdocumentos.tips/reader/full/piero-manzoni-mamorgbrmamorgbrwp-content/uploads/2015/12/150413/catalogomanzoni.pdf>>. Acesso em: 09 de ago. 2020.

MASSUMI, Brian. **Parables for the virtual: movement, affect, sensation**. Durham and London: Duke University Press, 2002.

MEC, Edu. **Biblioteca Digital**. Montevideo, Uruguay: 2016. Disponível em: <http://www.edu.mec.gub.uy/biblioteca_digital/libros/g/Goethe%20%20Resena%20biografica.pdf>. Acesso em: 14 maio 2019.

MERLEAU-PONTY, Maurice. **Signos**. São Paulo: Martins Fontes, 1991.

MERLEAU-PONTY, Maurice. **Fenomenologia da percepção**. São Paulo: Martins Fontes, 1999.

MERLEAU-PONTY, Maurice. **Conversas**. São Paulo: Martins Fontes, 2004.

MERLEAU-PONTY, Maurice. **O olho e o espírito**. São Paulo: Cosac Naify, 2012.

NEWTON, Isaac. **Óptica**. São Paulo: Edusp, 2002. Disponível em: <https://books.google.com.br/books?hl=ptBR&lr=&id=K2UhdYqwVQsC&oi=fnd&pg=PA11&dq=Livro+Optica+de+Isaac+Newton&ots=s7B_ENTW4->>. Acesso em: 08 ago. 2020.

OITICICA, Hélio. **Cor, tempo e estrutura**. Rio de Janeiro: Jornal do Brasil, p.5. Suplemento Dominical, 26 nov. 1960.

OITICICA, Hélio. **Aspiro ao grande labirinto**. Rio de Janeiro: Rocco, 1986.

OITICICA, Hélio. **Diretivas para Metaesquemas - Ralph Camargo**. Nova York, 1972. Folha de rosto. New York, 1972. Doc. N° 0086/72. CR-PHO.

PASCAL, Blaise. **Do espírito geométrico e da arte de persuadir**. Belo Horizonte: Autêntica, 2017.

PASTA, Paulo. **A Educação pela Pintura**. São Paulo: Martins Fontes, 2012.

PASTA, Paulo. **Paulo Pasta**. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1998.

PASTOUREAU, Michel. **Petit livre des couleurs**. Éditions du Panama, 2005.

PEDROSA, Mário. **Acadêmicos e modernos: textos escolhidos III**; Otília Arantes (org.). 1ª edição. São Paulo: Edusp – Editora da Universidade de São Paulo, 1998.

PEDROSA, Mário. **Da natureza afetiva da forma na obra de arte**. Textos escolhidos II. São Paulo: EDUSP, 1996.

PEDROSA, Mário. **Política das artes**. Textos escolhidos I. São Paulo: EDUSP, 1995.

QUEIROZ, Mônica. **A cor simplificada**. Juiz de Fora: 2014. Disponível em: <<http://acorsimplificada.com.br/circulos-cromaticos/>>. Acesso em: 09 jul. 2019.

RANCIÈRE, Jacques. **O inconsciente estético**. São Paulo: Editora 34, 2009.

READ, Herbert. **Uma História da Pintura Moderna**. São Paulo: Martins Fontes, 2001.

REY, Sandra. **Da prática à teoria: três instâncias metodológicas sobre a pesquisa em Poéticas Visuais**. Porto Arte, Porto Alegre, v.7, n.13, p.81-95, nov. 1996.

SALCEDO, Del Castillo Sônia. **Cenário da arquitetura da arte**. São Paulo: Martins Fontes, 2008.

SIDAWAY, Ian. **Mistura de Cores**. São Paulo: A&C Editora, 2012.

SIQUEIRA, Adilson Roberto. **Arte e sustentabilidade: argumentos para a pesquisa eco-poética da cena**. João Pessoa, Vol. 1, n. 1 (janeiro de 2010), pp. 87-99.

SILVA; Cibelle C.; MARTINS; Roberto. **A teoria das cores de newton: um exemplo do uso da história da ciência em sala de aula**. *Ciência e educação*, v. 9, n. 1, p. 53-65, 2003. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/ciedu/v9n1/05.pdf>>. Acesso em: 02 jul. 2020.

SEGALL, Lasar. **A “arte degenerada” de Lasar Segall: perseguição à arte moderna em tempos de guerra**. São Paulo, 1967. Disponível em: <<http://www.mls.gov.br/exposicoes/temporarias/a-arte-degenerada-de-lasar-segall-perseguiçao-a-arte-moderna-em-tempos-de-guerra-2/>>. Acesso em: 04 de ago. 2020.

TACHISMO. In: **Enciclopédia Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras**. São Paulo: Itaú Cultural, 2021. Disponível em: <<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo3843/tachismo>>. Acesso em: 25 de jan. 2021. Verbetes da Enciclopédia. ISBN: 978-85-7979-060-7

VAN GOGH, Vincent. **Cartas a Théo**. Porto Alegre: Coleção L&PM Pocket, 2018.

WALTER, Ingo F.; RUHRBERG, Karl. **Arte do Século XX**. China: Taschen, 2012.